

الصناعة العسكرية كمحرك للتنمية في العالم الثالث
بين الطموحات والواقع

[Military Industry as a Driver of Development
in the Third World
Between Aspirations and Reality]

Ahmed Gamal El-din Moussa

Professor of Economics and Public Finance

Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

قسم الاقتصاد والمالية العامة

كلية الحقوق – جامعة المنصورة

(منشور في العدد السابع من مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

التي تصدرها كلية الحقوق جامعة المنصورة - إبريل 1990)

ملخص:

برز في السنوات الأخيرة اتجاه مهم في الكتابات الاقتصادية والسياسية في الدول الصناعية ودول العالم الثالث علي السواء يشير بالدور الذي يمكن أن تلعبه الصناعات العسكرية كمحرك للتنمية الاقتصادية، وكقوة دافعة قادرة على انتشار القطاع الصناعي في العالم الثالث من أوضاع الركود والقصور الذاتي التي تلازمه منذ سنوات. وقد استندت حكومات عديدة في العالم الثالث إلي تلك الكتابات لتبرر توسعها في استثمارات القطاع العسكري بأفضلية على حساب الاستثمارات المدنية. وتركز أهم الحجج التي يستند إليها التيار المؤيد للصناعات العسكرية كمحرك للتنمية على الآثار الإيجابية المتوقعة لهذه الصناعات في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتقليل التبعية تجاه الخارج، وتعزيز الاستقلال الوطني، وتحسين الأوضاع الداخلية.

استهدفت هذه الدراسة تحليل هذه الحجج من منظور اقتصادي في ظل الأوضاع السائدة حاليًا في دول العالم الثالث لبيان مدي واقعيته، وما إذا كان التصنيع العسكري يشكل حقًا سبيلًا فعالًا نحو التنمية أم يمثل خطرًا على مستقبلها. وقد خلصت إلى أن تطوير الصناعة العسكرية الوطنية قد يكون مبررًا من الناحية الاستراتيجية، وإن لم يكن كذلك من الناحية الاقتصادية، بشرط أن يكون معتمدًا على الذات إلى أقصى حد ممكن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالبداية أولاً بتشجيع تطوير البحث العلمي في الداخل، وتدعيم القاعدة الصناعية المدنية، والاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وبث روح الإبداع والابتكار، وربط الصناعة العسكرية بالصناعة المدنية، والاستفادة من جهود ومعارف كافة المواطنين دون تمييز، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية لكل بلد من النواحي الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية والبشرية للوصول إلى أنسب الصيغ التكنولوجية التي تؤمن تحقيق الأغراض الدفاعية.

Abstract:

In recent years, an important trend has emerged in economic and political writings in industrialized countries and Third World countries alike, heralding the role that military industries can play as a driver of economic development, and as a driving force capable of rescuing the industrial sector in the Third World from the stagnation and inertia that have plagued it for years. Many governments in the Third World have relied on these writings to justify their expansion in military sector investments at the expense of civilian investments. The most important arguments that the current in favor of military industries as a driver of development relies on focus on the expected positive effects of these industries in the field of transferring advanced technology, improving the balance of payments, reducing dependence on the outside, enhancing national independence, and improving internal conditions.

This study aimed to analyze these arguments from an economic perspective in light of the current prevailing conditions in Third World countries to

demonstrate their realism, and whether military manufacturing truly constitutes an effective path to development or represents a threat to their future. It concluded that developing the national military industry may be justified from a strategic point of view, even if not from an economic point of view, provided that it is self-reliant to the maximum extent possible. This can only be achieved by starting first with encouraging the development of scientific research at home, supporting the civilian industrial base, paying attention to innovators and inventors, spreading the spirit of creativity and innovation, linking the military industry with the civilian industry, benefiting from the efforts and knowledge of all citizens without discrimination, and taking into account the objective circumstances of each country from the strategic, geographical, economic and human aspects to reach the most appropriate technological formulas that ensure the achievement of defense purposes.

مقدمة

برز في السنوات الأخيرة اتجاه مهم في الكتابات الاقتصادية والسياسية في الدول الصناعية ودول العالم الثالث علي السواء يبشر بالدور الذي يمكن أن تلعبه الصناعات العسكرية كمحرك للتنمية الاقتصادية، وكقوة دافعة قادرة على انتشار القطاع الصناعي في العالم الثالث من أوضاع الركود والقصور الذاتي التي تلازمه منذ سنوات. وقد استندت حكومات عديدة في العالم الثالث إلي تلك الكتابات لتبرر توسعها في استثمارات القطاع العسكري بأفضلية على حساب الاستثمارات المدنية.

وتركز أهم الحجج التي يستند إليها التيار المؤيد للصناعات العسكرية كمحرك للتنمية على الآثار الايجابية المتوقعة لهذه الصناعات في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وتقليل التبعية تجاه الخارج، وتعزيز الاستقلال الوطني، وتحسين الأوضاع الداخلية.

وتستهدف هذه الدراسة تحليل هذه الحجج من منظور اقتصادي في ظل الأوضاع السائدة حاليًا في دول العالم الثالث لبيان مدى واقعيتهما، وما إذا كان التصنيع العسكري يشكل حقًا سبيلًا فعالًا نحو التنمية أم يمثل خطرًا على مستقبلها.

لذلك، فإنه بعد استعراض سريع للتطور الكبير الذي لحق بالصناعات العسكرية في دول العالم الثالث خلال المدة الأخيرة، وللمراحل التي مرت بها هذه الصناعات، فإننا سوف نتناول تباعاً بالتحليل علاقة الصناعات العسكرية بكل من المجالات السالف بيانها.

أولاً- تطور الصناعات العسكرية في دول العالم الثالث:

يمكننا تعريف الصناعات العسكرية- بالمعني الضيق- بأنها مجموع الأنشطة الصناعية التي تستهدف إنتاج وبيع الأسلحة، إلا أنه يلاحظ عادة أن كثيرًا من المصانع تنتج في نفس الوقت سلعاً مدنية وعسكرية، كما أن كثيرًا من المنتجات المدنية (كالإلكترونيات مثلا) تدخل كمكونات في الصناعات العسكرية، وبعض المنتجات النهائية للصناعات العسكرية تستخدم في النطاق المدني (كبعض أنواع الطائرات السمتية (الهيلوكوبتر) والزوارق). ونقصد بتعبير الأسلحة كافة المنتجات التي تستخدم في التدمير أو تستهدفه.

وتتركز الصناعات العسكرية في الدول الصناعية غربية وشرقية، حيث إن الإنتاج الحالي للعالم الثالث لا يتجاوز 2 % من الإنتاج العالمي للسلاح على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة¹. وترجع تلك الزيادة لجهود عدد محدود من دول العالم الثالث التي اتجهت منذ الخمسينات والستينات لإنشاء صناعة عسكرية وطنية للتخفيف من الاعتماد كلية على العالم الخارجي في تغطية الحاجات المحلية من السلاح وتصدير الفائض للبلاد الأجنبية.

ويمر لتصنيع العسكري في دول العالم الثالث بخمس مراحل رئيسية:

1- مرحلة إنشاء المصانع اللازمة لصيانة وإصلاح الأسلحة المستوردة وإدخال التعديلات – أحياناً – على نظم التسليح الأجنبية لجعلها أكثر ملاءمة للحاجات المحلية.

2- مرحلة تجميع أجزاء ومكونات النظم التسليحية المستوردة وذلك تحت إشراف وبمساعدة الخبراء والفنيين من الدول المصدرة للسلاح.

3- مرحلة إنتاج المكونات البسيطة لبعض النظم التسليحية محلياً بترخيص من الخارج في حين يستمر استيراد المكونات الأخرى الأكثر تعقيداً. وتستلزم هذه المرحلة وجود تعاون لصيق بين الدولة أو الشركة مانحة الترخيص والدولة المستفيدة منه لضمان نقل تكنولوجيا الإنتاج وتطبيقاتها الملائمة للواقع المحلي.

4 – مرحلة تصنيع أجزاء متسعة من النظم التسليحية في الداخل مع الاستمرار في استيراد بعض المكونات من الخارج. ولا تشكل الأجزاء المستوردة في هذه المرحلة غير نسبة ضعيفة بحيث يقال إجمالاً إن السلاح قد أنتج محلياً.

5 – مرحلة التصميم والإنتاج المحلي للنظم التسليحية. ويستغرق الوصول لهذه المرحلة أعواماً طويلة من البحوث والتجارب والإنتاج لنظم شبيهة بترخيص من الخارج.

ويلاحظ أنه يصعب في ظروف معظم دول العالم الثالث المنتجة للسلاح تحقيق الاستقلال الكامل في تصميم وإنتاج نظم التسليح المتقدمة تكنولوجيا لضعف إمكانيات البحوث والتطوير Research and Development (R&D) العسكرية والمعرفة التقنية بالمقارنة للتطور السريع والمتلاحق في تكنولوجيا إنتاج السلاح المتقدم في العالم الثالث يظل في واقع الأمر معتمداً على قدر من المعرفة البحثية والفن التقني الوارد من الدول الصناعية.

يتضح من العرض السابق لمراحل تطور الإنتاج العسكري في دول العالم الثالث أن هناك علاقات لصيقة تربط المنتج المحلي بالمستورد الأجنبي في كافة المراحل، وإن تفاوتت طبيعة وأهمية هذه العلاقات باختلاف المرحلة. ويمكن – من الناحية القانونية – تلخيص هذه العلاقات في ثلاث صيغ رئيسية:

أ) عقود البيع لأنظمة تسليحية كاملة أو لأجزاء منها:

وهي الصيغة الغالبة في التعامل بين الدول، مقارنة بصيغ المنح أو المعونات. ويلاحظ أن عقود بيع السلاح أو العتاد الحربي تصاغ بدقة بالغة من جانب الدول الموردة، حتى أن بعض القانونيين يشبهها بعقود الإذعان، لما تتضمنه من شروط أمرت تقييد حرية الدول المستوردة².

MARTINEZ(J.C.)(1983)P.75

² انظر:

وجدير بالذكر أن العقد الذي وقع في عام 1982 بين مؤسسة داسو- بريجيه (فرنسا) والهند لتسليم الأخيرة 40 طائرة من طراز ميراج 2000 قد احتوي على أكثر من 150 صفحة من الشروط.

ومن بين هذه الشروط - على سبيل المثال - الالتزام بعدم إعادة التصدير، والالتزام بعدم استخدام السلاح إلا في أغراض دفاعية أو بعد الحصول على إذن مسبق من الدولة البائعة، وعدم اطلاع الغير على المعلومات والوثائق المتعلقة بالسلاح المستورد أو بالعقد المنظم لاستيراده، وكذلك عدم جواز تقليد السلاح أو إعادة إنتاجه محلياً. وتتضمن هذه الشروط أيضاً حق أجهزة الدولة البائعة في التفتيش على العتاد المصدر للتأكد من احترام الشروط المنصوص عليها. وتأخذ عقود العتاد الحربي عادة بمبدأ التحكيم في حل الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقد. تنص العقود التي تبرمها الحكومة والشركات الفرنسية صراحة على أن يوجه طلب التحكيم لمفوض التسليح بوزارة الدفاع الفرنسية، فإذا لم ينجح في مهمته يكون الاختصاص إجبارياً لغرفة التجارة الدولية بباريس. وفضلاً عن ذلك، فإن عقود بيع السلاح الفرنسي تؤكد على أن تفسير نصوص العقد يتم وفقاً للقانون الفرنسي.

وتحد الشروط المشار إليها آنفاً من حرية الدولة المستوردة للعتاد الحربي، فالواقع أن البائع لا يخول للمشتري سوي ملكية محدودة، لأن الأخير مقيد في استخدامه للعتاد الذي اشتراه، فلا يمكنه أن يستخدمه في كافة الظروف أو ينقل ملكيته لمن يشاء.

(ب) عقود إنتاج الأسلحة بترخيص (Production under license):

تتيح هذه العقود لدول العالم الثالث أن تستغل بعض الاختراعات الأجنبية في مجال الإنتاج الحربي مقابل نسبة من قيمة الإنتاج تدفعها للدولة أو الشركة مالكة الاختراع، فالأمر لا يخرج عن صيغة عقد إيجار لبراءة اختراع لمدة معينة وبشروط محددة. في هذه الصيغة، يحدد العقد عدد الوحدات المنتجة ونسبة العائد الذي يحصل عليه مؤجر البراءة، لكن الأكثر خطورة أنه يتضمن عادة شرط الإقليمية، بحيث لا يسمح للمستفيدين من استخدام رخصة الإنتاج بإعادة تصدير الأسلحة المنتجة محلياً إلا بعد الحصول على موافقة مانح الترخيص. وجدير بالذكر أنه بسبب شرط الإقليمية فإن دولاً كثيرة واجهت صعوبات محسوسة عند تصدير أسلحة للخارج احتوت على أجزاء أنتجت بترخيص أجنبي. على سبيل المثال أرغمت فرنسا على إلغاء صفقة الطائرات الكارافيل Caravelle للصين بسبب اعتراض الولايات المتحدة التي سبق وأن منحت فرنسا ترخيصاً بإنتاج بعض المكونات الإلكترونية التي تحتويها تلك الطائرات.

نلاحظ مع ذلك أن صيغة عقد الترخيص استخدمت على نطاق واسع منذ بداية السبعينات سواء في العلاقات المتبادلة بين الدول الصناعية أو في علاقات الدول الصناعية بدول العالم الثالث. وقد سمحت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ببيع ما يتراوح بين 200 و 300 ترخيص سنوياً لإنتاج العتاد الحربي الأمريكي في الخارج³. وتقوم الشركات الأمريكية في ذات الوقت بتصنيع بعض الأسلحة الأجنبية بترخيص، كالطائرة البريطانية ذات الإقلاع العمودي Harrier والصواريخ الفرنسية Roland و Exocet. وتنتج الهند مكونات هامة من طائرات الميغ السوفيتية والميراج 2000 الفرنسية ونظم تسليحية أخرى بترخيص، وكذلك تفعل البرازيل ومصر وغيرها من دول العالم الثالث.

³ انظر: Bouzouiev (A.) (1984), P.170

ومن الواضح أن الشركات عابرة الجنسية العاملة في قطاع الصناعات الحربية تفضل صيغة رخص الإنتاج عن بيع براءة الاختراع نهائياً لجهات أجنبية. ولهذا فإنها تضع أثماناً باهظة لهذه البراءات تفوق قدرات المؤسسات المنتجة للسلاح في العالم الثالث.

(ج) عقود الإنتاج المشترك Coproduction:

تتمثل الفوائد الأساسية لعقود الإنتاج المشترك في تخفيض نفقة تصميم وإنتاج نظم التسليح الجديدة وتسهيل تصريفها في الأسواق العالمية وتدعيم التعاون العسكري والإنتاجي بين الدول المساهمة في هذه العقود. وتنظم هذه العقود إنتاج بعض دول العالم الثالث لمكونات تدخل ضمن نظم تسليحية يتم إنتاجها الأساسي في الدول الصناعية، كما أن مشروعات للإنتاج المشترك قد ربطت بين بعض دول العالم الثالث، كالمشروع المصري الهندي لإنتاج الطائرات المقاتلة في عام 1964 الذي لم يسفر عن نتيجة ايجابية. يبقى أن الاستخدام الرئيسي لهذه الصيغة يتم في إطار العلاقات بين الدول الغربية، حيث تجتمع دولتان أو أكثر لإنجاز برنامج تسليحي محدد.

ومن أهم هذه البرامج حالياً برنامج إنتاج القاذفة المقاتلة تورنادو Tornado الذي يضم بريطانيا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا، وبرنامج إنتاج الطائرات الفاجيت Alpha - Jet الذي يجمع ألمانيا الاتحادية وفرنسا، وبرنامج إنتاج الطائرات السمتية (المروحية) لينيكس Lynx وبوما Puma وجازيل Gazelle الذي تشترك فيه بريطانيا وفرنسا.

ورغم المزايا الاقتصادية التي تحققها برامج الإنتاج المشترك، فإنها تنطوي على خطر ظهور اعتراضات من جانب إحدى الدول المشاركة في البرنامج على تصدير دولة مشاركة أخرى للسلاح الجديد لبلاد معينة، مما يقلل فرص تسويقية عالمياً. وباستخدام الصيغ السابقة جميعها أو بعضها، فإن عدداً من بلاد العالم الثالث وصل إلى إشباع نسبة متزايدة من حاجته للتسليح عن طريق الإنتاج المحلي، ولكنها تظل في أفضل الحالات- كما يوضح الجدول رقم (1) - أقل من نصف هذه الحاجات.

جدول رقم (1)

نسبة الناتج المحلي لإجمالي حاجات التسليح في
بعض دول العالم الثالث في عام 1984

الدولة	النسبة
	%

40	الهند
40	البرازيل
30	إسرائيل
20	تايوان
20	كوريا الشمالية
10	كوريا الجنوبية

المصدر: FONTANEL (J.) & DURMONT – SARAIVA (A.):1988), P.3.

وبطبيعة الحال، فإن هناك تفاوتاً في حاجات الدول لاستيراد الأسلحة من الخارج وفي قدرتها على إنتاجه في الداخل. يظهر الجدول رقم (2) بعض التباين بين ترتيب دول العالم الثالث من حيث حجم وارداتها من الأسلحة وترتيبها من حيث حجم إنتاجها العسكري المحلي. على سبيل المثال نجد أن ترتيب البرازيل هو الثالث من حيث الإنتاج العسكري والتاسع من حيث الاستيراد، في حين تحتل مصر المركز الرابع بين الدول المستوردة للسلاح، ولا تأتي إلا في المركز الثامن بين الدول المنتجة له. على النقيض نجد أن إسرائيل والهند تحتفظان بمركزي الصدارة في الإنتاج العسكري وواردات العتاد الحربي علي السواء.

جدول رقم (2)

ترتيب بلاد العالم الثالث بحسب إنتاجها واستيرادها للأسلحة في

نهاية سبعينات القرن العشرين

الدولة	الإنتاج	الاستيراد

1	1	إسرائيل
2	2	الهند
9	3	البرازيل
6	4	الأرجنتين
5	5	تايوان
3	6	كوريا الجنوبية
8	7	أندونيسيا
4	8	مصر
7	9	باكستان
10	10	سنغافورة

المصدر:

WULF : "The structure of defense industry" In: M. BALL & M. LELTENBERD(Eds): THE STRUCTURE OF THE DEFENCE INDUSTRY: AN INTERNATIONAL SURVEY, LONDON, GROOM HELM,1983.

FONTANEL (J.) & DURMONT- SARAIVA (J.): (1988), P.4.

مشار إليه في:

ويجتهد بعض الكتاب في ترتيب بلاد العالم الثالث من حيث قدرتها الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع الحربي. ويعكس الجدول رقم (3) بعض هذه الاجتهادات التي تتفاوت فيما بينها، لكن يلاحظ بصفة عامة أنه يمكن التمييز بين أربع مجموعات من دول العالم الثالث:

- المجموعة الأولى وتضم البلاد التي قطعت شوطاً مهماً في مجال التصنيع الحربي وأصبحت قادرة على إنتاج نظم تسليحية متقدمة تكنولوجياً سواء بتصميم محلي كامل أو بمساعدات محدودة من الخارج. وهذه البلاد هي في رأي هؤلاء الكتاب البرازيل والهند والأرجنتين وإسرائيل.
- المجموعة الثانية وتضم البلاد التي طورت صناعتها العسكرية للدرجة التي تسمح بإنتاج نظم تسليحية متقدمة بترخيص من الدول الصناعية أو بالتعاون معها. وتضم تايوان وكوريا ومصر وأندونيسيا وباكستان وشيلي وسنغافورة.

- المجموعة الثالثة وتضم البلاد التي أخذت في إرساء دعائم الصناعة العسكرية، لكنها لازالت في مهدها أو تواجه صعوبات تحول دول تقدمها السريع. وتضم على سبيل المثال دولاً كإيران والعراق وكولومبيا ونيجيريا وفنزويلا وبيرو والفلبين.
- المجموعة الرابعة وتضم باقي دول العالم الثالث الذي لايزال إنتاجها الصناعي العسكري هامشيًا.

جدول رقم (3)

ترتيب المقدرة الحالية والاحتمالية للتصنيع الحربي في أبرز دول العالم الثالث

قدرة الإنتاج الاحتمالي		الإنتاج الحالي		الفئة SIPRI	الدولة
DEGER	SIPRI	WULF	SIPRI		

4	6	1	1	أ	إسرائيل
2	2	2	2	أ	الهند
1	1	3	3	أ	البرازيل
-	3	-	4	أ	الأرجنتين
-	4	-	5	ب	تايبوان
3	5	6	6	ب	كوريا الجنوبية
9	9	8	7	ب	مصر
7	11	15	8	ج	شيلي
13	8	7	9	ج	أندونيسيا
14	13	9	10	ج	باكستان
10	7	10	11	ج	سنغافورة
12	12	12	12	د	كولومبيا
8	14	11	13	د	إيران
15	15	14	14	د	نيجيريا
11	10	13	15	هـ	فنزويلا

المصادر:

-SIPRI: WORLD Armaments and Disarmament Yearbook, 1985,P.340 1

- WULF (H.): "The structure of the defense industry", OP. Cit.

-Deger (S.): Military expenditures in the Third World countries, the economic effects, London, International Library of Economics, 1986, P.169.

وتؤكد البيانات الأكثر تفصيلاً عن تطور قطاع الصناعات الحربية في دول العالم الثالث التقسيم السابق حيث نرى في الجدول رقم (4) أن دول المجموعة الأولى بلغت المرحلة الخامسة، أي مرحلة التصميم والإنتاج المحلي في صناعة الطائرات والسفن والمدركات والمدفعية والصواريخ والأسلحة الصغيرة، في حين أن دول المجموعة الثانية لم تصل إلى هذه المرحلة سوى بالنسبة للأسلحة الصغيرة والمدركات الخفيفة والقوارب والطائرات الخفيفة، ولا تزال بالنسبة للنظم التسلحية الرئيسية كالطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ والسفن الحربية الكبيرة تمر بمراحل التجميع أو التصنيع لجانب من المكونات بترخيص من شركات ودول أجنبية.

الواقع أن معظم دول المجموعة الأولى بدأت مبكرًا خطواتها الأولى في مجال التصنيع الحربي، كما يتضح في مثالي الهند⁴ وإسرائيل⁵:

- ورثت الهند عن الامبراطورية البريطانية في عام 1947 عند استقلالها ستة عشر مصنعًا لإنتاج الذخائر اللازمة للأسلحة التي تستخدمها القوات الهندية ومصنعًا في بنجالور BANGALORE لتجميع الطائرات، وكذلك بنية صناعية قادرة على إنتاج جانب من العتاد اللازم للقوات المسلحة. غير أن البدايات الحقيقية للصناعات العسكرية الهندية تعود إلى الخمسينيات حين وقعت الهند في عام 1956 اتفاقًا مع بعض الشركات البريطانية للمساهمة في إنتاج الطائرة النفاثة (جنات) Gnat التي بدأ تسليمها للقوات الجوية الهندية في عام 1963. كذلك فإن إنتاج الوحدات البحرية بدأ في عام 1958 بمساعدة فنية من الترسانة البحرية الانجليزية. وقد اهتمت الحكومة الهندية منذ ذلك الوقت المبكر بالبحث والتطوير العسكري الذي خصصت له ميزانية سنوية تصل نحو 1 % من ميزانية الدفاع.

وفي الستينات تم إنشاء عدة مصانع لإنتاج صواريخ المدفعية منها على الأخص مصنع إيشابور Ishapore الذي حصل على مساعدات فنية هامة من الولايات المتحدة الأمريكية. ووقعت الهند أيضًا في عام 1964 عقدًا مع الاتحاد السوفيتي بشأن إنتاج الطائرات المقاتلة ميغ 21. وتم بالفعل إنتاج هذه الطائرة على مراحل منذ عام 1965 بدءًا بالتجميع وحتى تصنيع معظم المكونات محلياً. كما بدأ أيضًا خلال الستينات تصنيع الدبابة (فيجاينتانتا) Vijayanta بالتعاون مع شركة فيكرز Vickers الإنجليزية. وقد بلغت جملة الأجزاء المصنعة محلياً 70% في نهاية الستينات و95% في نهاية السبعينات.

وارتفعت نفقات البحث والتطوير الهندية في نهاية الستينات إلى حوالي 130 مليون روبية سنوياً، أي ما يعادل 2 % من ميزانية الدفاع. وأثمرت هذه النفقات على وجه الخصوص في مجال الدفاع النووي حيث بدأ منذ عام 1961 تشغيل مفاعل الأبحاث الذري زيرلينا Zerlina بتصميم وتصنيع هندي خالص. وقد نجحت الهند بالفعل في تفجير قنبلتها الذرية في عام 1974.

جدول رقم (4)

مراحل الإنتاج في الصناعات العسكرية لأبرز دول العالم الثالث (1984)

المجموعة	الأسلحة الصغيرة	المدفوعات الخفيفة والعربات المدرعة	المدفعية	الدبابات	الغواصات	الزوارق الحربية	السفن الحربية الكبيرة	الصواريخ	الطائرات المروحية	الطائرات الخفيفة وطائرات النقل	الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب

⁴ راجع التفاصيل في DESHINGKAR (G.) (1983),P.105-132.

⁵ راجع لمزيد من التفاصيل: أمين هويدي (1986)
VARAS (A.) & BUSTAMANTE (A.) (1983),P.165-166.

الأولي	5	5	4	5	2	5	5	3	3	5	5
الأولي	5	5	5	5	2	5	5	4	4	5	5
الأولي	5	4	5	4	2	5	4	4	4	5	5
الأولي	5	5	5	5	-	5	5	1	1	5	5
الثانية	5	5	5	1	-	5	5	2	2	5	4
الثانية	5	4	4	5	-	5	5	4	4	-	4
الثانية	5	5	3	-	-	5	5	2	2	5	3
الثانية	5	-	-	-	-	5	5	4	4	5	-
الثانية	4	-	-	1	-	1	1	2	2	4	1
الثانية	5	5	-	-	-	5	5	-	-	3	3
الثانية	5	1	3	1	-	5	5	1	1	1	1

المصدر: SIRRI: World armaments and disarmament yearbook 1985, P.332-333

- أما بخصوص تطور الصناعات العسكرية في إسرائيل، فيلاحظ أنها بدأت مبكراً في فترة ما بين الحربين العالميتين في المستعمرات والأحياء اليهودية بفلسطين، ثم نمت سريعاً في أعقاب إعلان الدولة اليهودية. وقد بدأ الاهتمام بالأسلحة الصغيرة والذخيرة والألغام في مرحلة أولى كما تم شراء عدة مصانع لإنتاج السلاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية من الولايات المتحدة الأمريكية، مما ساعد على وضع دعائم الإنتاج الحربي. وقد دخلت الصناعة العسكرية الإسرائيلية مرحلة جديدة في أعقاب صفقة الأسلحة التشيكية لمصر في عام 1955، حيث زادت ميزانية الإنتاج الحربي بنسبة 200% وزاد عدد العاملين بنسبة 25%، كما زاد حجم المبيعات للجيش بنسبة 50%. وقد تم إنتاج بعض النظم التسليحية بترخيص من الخارج والبعض الآخر بتصميم محلي. وفي أعقاب حظر الرئيس الفرنسي شارل ديغول لتوريد للسلاح الفرنسي لإسرائيل في أعقاب عدوان 1967 اتجهت الحكومة الإسرائيلية لدعم صناعاتها الحربية مرتكزة في ذلك على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجحت إسرائيل في السنوات التالية في إنتاج بعض النظم التسليحية المتطورة كالدبابة (ميركافا) Merkava المزودة بمحرك أمريكي، والطائرة (كفير) Kfir المزودة بمحرك أمريكي التصميم وهيكل فرنسي التصميم، والزوارق البحرية من أنواع (شيمريت) Shimrit (دابور) Dobur و (ديفورا) Dvora والصواريخ من طرازي (جبريل) Gabriel و (شفرير) Shafir. وتخصص إسرائيل جانباً هاماً من ميزانية الدفاع لأبحاث التطوير العسكري، ويجمع المراقبون على أن الإسرائيليين تمكنوا من صنع القنابل النووية، وأن لديهم حالياً مخزوناً هاماً منها. ويقدر بعض

الكتاب حجم العمالة في الصناعات العسكرية الإسرائيلية في منتصف الثمانينات بنحو 60 ألف عامل وحجم الصادرات السنوية لتلك الصناعات بأكثر من مليار دولار أمريكي⁶.

- وإذ استعرضنا تطور الصناعات العسكرية في مصر - كنموذج لدول المجموعة الثانية - فإننا نجد بداياتها ترجع لنفس المرحلة التي نشأت فيها الصناعات العسكرية في الهند وفلسطين تحت الاحتلال البريطاني، حيث أقيم بمصر منذ الأربعينات عدة مصانع لتزويد الجيش بحاجته من الذخائر والأسلحة الخفيفة. وشهدت الصناعات الحربية المصرية⁷ بعض التطور في الستينات حيث تم بصفة خاصة إنتاج طائرات التدريب من طرازي الجمهورية والقاهرة والصواريخ أرض - أرض من طرازي القاهر والظافر وبعض العربات المدرعة الخفيفة وإجراء بعض التحسينات على نظم الأسلحة المستوردة. غير أن التطور الكبير في الصناعات العسكرية في مصر لم يبدأ إلا منذ إنشاء الهيئة العربية للتصنيع في عام 1975 بمشاركة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. ورغم أن الدول الثلاث الأخيرة انسحبت من الهيئة في عام 1979 بعد توقيع الرئيس أنور السادات علي اتفاقية كامب ديفيد، فإن مشروعات إنتاج الأسلحة المتطورة لم تتوقف.

في مجال الطيران يتم تجميع طائرة التدريب المتقدم الفرنسية الألمانية الغربية (الفاجيت) Alpha jet وتصنيع بعض أجزائها بترخيص من شركتي داسو Dassault ودورنييه Dornier. وكذلك تجميع طائرة التدريب البرازيلية توكانو Tucano وإنتاج قطع الغيار اللازمة لها، ونفس الشيء بالنسبة للطائرة المروحية الفرنسية الإنجليزية من طراز جازيل Gazelle. وفي مجال الدفاع الأرضي يتم تصنيع وتجميع عدد من العربات المدرعة بترخيص من شركات غربية مثل أنواع (فهد) و(وليد) وكذلك قاذفات الصواريخ متعددة المهام من طراز صقر 18 وصقر 30 والصاروخ المضاد للطائرات (عين الصقر) والنظام الدفاعي المتكامل (أمون).

وتعد الهيئة العربية للتصنيع التي يعمل بها أكثر من ثلاثين ألفاً من العاملين بمثابة مؤسسة قابضة ينطوي تحت لوائها مجموعة من الشركات المشتركة التي تحوز الهيئة أغلبية رؤوس أموالها. ومن بين تلك الشركات: الشركة العربية البريطانية للهيلوكوبتر (بالاشتراك مع بريتش إير وسباس وإيروسباسيال) والشركة العربية البريطانية للمحركات (إيبكو) ومصنع الطائرات (بالتعاون مع داسو وطومسون وإيروسبيسيال من فرنسا وجنرال دينامكس من أمريكا وأمبراير من البرازيل) ومصنع

⁶ انظر: أمين هويدي: المرجع السابق ص 63

CHATELUS (M.): (1983),
P.30.

BAILEY R.(1983)31-32.
MONIER(C).(1988),174-176.

⁷ انظر:

وتصريحات للمهندس جمال السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي في الصفحة الأولى، جريدة الأهرام العدد 37181 بتاريخ 25 سبتمبر 1988.

الألكترونيات (الاشتراك مع مجموعة TRT الفرنسية) والشركة العربية العالمية للبصريات (بالاشتراك مع شركة جنرال دينامكس الأمريكية).

وإلى جانب الهيئة العربية للتصنيع توجد الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تتبع وزير الدولة للتصنيع الحربي، ويعمل بها حوالي 50 ألف فني ومهندس موزعين على خمسة عشر مصنعاً تنتج القذائف والذخائر و الألغام والمدافع وتنتولي صيانة وتطوير الأسلحة المستخدمة في القوات المسلحة، كما تستعد حالياً للمشاركة تدريجياً في التصنيع المحلي للدبابة الأمريكية الحديثة M 1 A 1 Abrams. ويتبع هذه الهيئة مصنع بنها للإلكترونيات الذي ينتج مجموعة من الأجهزة البصرية ومعدات الاتصال والرادار والرؤية الليلية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركات الغربية منها طومسون Thomson-CSF الفرنسية، واتكنس-جونسون Watkins-Johnson ووستنجهاوز Westinghouse الأمريكية وبليسيلي Plessley ويونيتد سينتفك United Scientific Holdings (USH) الإنجليزية.

تقدر قيمة صادرات السلاح المصري بنحو 400 مليون دولار في عام 1986. وتنتج هذه الصادرات بصفة خاصة للدول العربية، كالعراق ودول الخليج والسودان واليمن. ويلاحظ بعض الكتاب أن معظم الصادرات المصرية للعتاد الحربي هي في واقع الأمر إعادة تصدير لسلاح أجنبي مجمع أو مطور في مصر، فقيمة المساهمة الإنتاجية المصرية الفعلية لا تشكل سوى 5 % فقط من قيمة المبيعات⁸. ولا ريب في أن تدني نسبة مساهمة الصناعات العسكرية المحلية في إنتاج مكونات النظم التسلحية المتطورة يفسر اعتبار مصر من بين دول المجموعة الثانية، وليس الأولى، على الرغم من اتساع مجالات التصنيع العسكري وأهمية القيمة الكلية لصادرات العتاد الحربي.

ولعل من الملائم بعد هذا الاستعراض الموجز لمراحل تطور الصناعات العسكرية في دول العالم الثالث، والإلمامة السريعة بالصيغ التي يقوم عليها هذا التطور في مراحل المختلفة، والإحاطة بالخطوات التي مرت بها واقعيًا الصناعة الحربية في بعض أهم الدول التي أعطت أولوية في خططها الاقتصادية لتطوير الإنتاج الحربي، أن ندرس ونحلل - في ضوء العرض السابق - الحجج التي تؤكد الدور الإيجابي للصناعات العسكرية كمحرك للتنمية في العالم الثالث.

ثانياً- مجالات التأثير الإيجابي للصناعات العسكرية على التنمية في العالم الثالث:

يحدد الاقتصاديون ورجال السياسة والاستراتيجية هذه المجالات على النحو الآتي: نقل التكنولوجيا، إصلاح ميزان المدفوعات، تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي وتحقيق الاستقرار والتوازن الداخلي.

MONIER (C.): (1988), P.177.

⁸ انظر:

وتجدر دراسة هذه المجالات تبعاً لتقدير الآثار المترتبة على تطور الصناعات العسكرية من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

1- الصناعات العسكرية ونقل التكنولوجيا:

يقتضي تحليل أثر نقل التكنولوجيا العسكرية على التنمية في دول العالم الثالث التعرض لأربع نقاط: العلاقة بين الصناعات الحربية وتطور التكنولوجيا العسكرية على القطاع المدني، الإطار الذي يحكم عملية نقل التكنولوجيا العسكرية لدول العالم الثالث، وأخيراً أثر نقل التكنولوجيا العسكرية في هذه الدول.

(أ) الصناعات العسكرية وتطور التكنولوجيا في الدول الصناعية:

العنصر الأساسي في ديناميكية التسليح في الآونة الأخيرة هو الاهتمام المتصاعد بالإنفاق على البحث والتطوير (R&D) في البلاد الصناعية. وتظهر دلالة ذلك التطور في مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يلي:

- وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فإن نحو نصف مليون من العلماء والمهندسين يشاركون في مشروعات عسكرية في مختلف أرجاء العالم، وأن أكثر من 40% من كافة الموارد المالية المخصصة للأبحاث العلمية تخدم أغراضاً عسكرية؛ فالبرامج البحثية الحربية تستوعب في الواقع موارد مالية تتجاوز ما يخصص لبرامج بحوث الغذاء والصحة والطاقة والبيئة مجتمعة⁹.

- يتركز الإنفاق على البحث والتطوير العسكري في الدول الصناعية على وجه الخصوص. تنفق البلاد الصناعية الست الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي، اليابان، ألمانيا الاتحادية، فرنسا، والمملكة المتحدة) على البحث والتطوير العسكري وحده ما يزيد على ستة أمثال ما ينفقه العالم الثالث مجتمعاً على البحث العلمي بصفة عامة. ولا جدال في أن هذا الواقع يعد انعكاساً لتفوق الدول الصناعية في كافة مجالات البحوث. هذه الدول الست المشار إليها حالياً تستخدم وحدها 70% من إجمالي العلماء والفنيين في العالم، كما أنها تنفق 85% من إجمالي اعتمادات البحث العلمي، على حين أن دول العالم الثالث، التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، لا تساهم إلا بنحو 3% من إجمالي نفقات البحث والتطوير العلمي في العالم¹⁰. وتصل مساهمة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية لنحو 40% من إجمالي نفقات البحث والتطوير العسكري في العالم في أوائل الثمانينات¹¹.

- تحول البحث والتطوير العسكري إلى صناعة سريعة النمو يمكن أن نطلق عليها صناعة التكنولوجيا الحربية. وقد بدأت هذه الصناعة في التوسع المحسوس في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي الولايات

⁹ انظر:

LOCK (P.): 1978, P. 172-173

KALDOR (M.): 1983, P. 7-8

¹⁰ انظر:

ALBRECHT (U.): (1983), P.7-8

¹¹ انظر: KALDOR (M.) (1983), P.26.

المتحدة بصفة خاصة، فقد وجه الجنرال داويت أيزنهاور قائد القوات الأمريكية في عام 1946 أمراً عسكرياً بعنوان (الموارد المالية والتكنولوجية كأصول حربية) جاء فيه:
(لقد كانت دروس الحرب الأخيرة واضحة... فالقوات المسلحة لا تستطيع وحدها كسب الحرب. فلقد قدم العلماء ورجال الصناعة الأسلحة والتقنيات الحديثة التي جعلتنا قادرين على مواجهة وتحطيم العدو.. هذا النموذج للتكامل يجب أن يستمر في زمن السلم، ليس فقط حتى يتأقلم الجيش مع التطور المتحقق في العلوم والصناعة، وإنما أيضاً حتى تتجمع في خدمة أمننا القومي كافة الموارد المدنية القادرة علي المساهمة في الدفاع عن بلدنا... لذلك يجب علي الجيش أن يعد سياسات وأن ينشئ إدارات تسمح بمزيد من مساهمة العلوم والتكنولوجيا وفنون الإدارة بما يفوق ما كان عليه الوضع في الحرب الأخيرة... ويتطلب ذلك تأمين الاستفادة من المواهب والقدرات المدنية في خطط التطوير الحربي... وتدعيم برامج واسعة للبحوث في المؤسسات التعليمية وفي الصناعة وفي كافة المجالات التي تكتسب أهمية بالنسبة للجيش...)¹²

- وقد أدي الاهتمام المبكر بصناعة التكنولوجيا الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع نفقات البحث والتطوير العسكري لتشكّل 30% من النفقات الكلية لإنتاج النظم التسليحية، على حين لا تشكل هذه النفقات سوى 8% من نفقات الإنتاج في الصناعات غير العسكرية. ولا يقل نصيب نفقات البحث والتطوير العسكري - منذ عام 1950 - عن 67% من إجمالي النفقات الحكومية المخصصة للبحث والتطوير، كما أن نسبتها لإجمالي نفقات البحث والتطوير الأمريكية (عامة وخاصة) قد تراوحت منذ ذلك الحين بين 42% و 54%¹³.

- وفي فرنسا أيضاً نجد نفس الاهتمام بالبحث والتطوير العسكري، إذ يخصص له في السنوات الأخيرة نحو خمسة مليارات فرنك، أي ما يعادل 20% من رقم الأعمال الإجمالي للصناعات العسكرية. ويشكّل ذلك المبلغ من 25% إلى 30% من رقم الميزانية الاستثمارية لوزارة الدفاع و 30% من إجمالي اعتمادات الدولة للبحث العلمي و 20% من إجمال نفقات البحوث القومية للقطاعين العام والخاص¹⁴.

- يعتمد النظام البحثي الغربي، والأمريكي بصفة خاصة، في تمويله على نظام " عقود الأبحاث"، إذ تقوم مراكز الأبحاث سواء في الجامعات أو الصناعة أو المراكز المستقلة بصياغة برامج بحثية تطرح على الممولين المحتملين؛ وحيث إنه يتوفر عادة لهذه المراكز المعلومات عن الحاجات العلمية لأجهزة الدولة والشركات الخاصة، فإنها تقوم بتطوير برامجها البحثية لتناسب الحاجات المتوقعة لمانحي التمويل.

- وفي مجال البحث والتطوير العسكري، فإن كثرة وتنوع مراكز الدراسات والأبحاث لا يجب أن تخفي وجود مركزية كبيرة في إدارة هذه الأبحاث بواسطة وزارة الدفاع لأنها تتحكم في تمويلها.

¹² نقلاً عن: MENAHEM (G.): 1976, P. 80-81.

¹³ انظر: MENAHEM (G.) (1980), P.17-19.

¹⁴ انظر: MELTZHEIM (B.)(1988),P30

المنافسة دائماً حامية بين هذه المراكز للحصول على العقود التي لا يبرمها البنتاجون إلا في ضوء حاجات الدفاع، كما يصيغها المسؤولون عن الاستراتيجية العسكرية. لذلك فإنه على الرغم من وجود آلاف المراكز البحثية العاملة في حقل تطوير السلاح الأمريكي، فإن المراكز الكبرى تستأثر وحدها بأهم العقود التي يبرمها البنتاجون، لأنها الأكثر قدرة على استشراف الحاجات الدفاعية الأمريكية المستقبلية وتلبيتها. الواقع أن أكثر من ربع الاعتمادات الفيدرالية للبحوث والتطوير العسكري في أواخر الستينات كانت من نصيب معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، بينما ذهب الربع الثاني لخمس جامعات هي جون هوبكنز، كاليفورنيا، كولومبيا، ستانفورد، وميتشجان، في حين تقاسمت بقية الاعتمادات آلاف المراكز البحثية الأقل شهرة¹⁵.

- وإلى جانب مراكز الأبحاث المشاركة في برامج محدد للتطوير الحربي، فإن البنتاجون لا يغفل أهمية الحجم الهائل من المطبوعات العلمية التي تصدر في أرجاء العالم المختلفة في شكل دوريات، مؤلفات، نشرات أو مؤتمرات. هذه المطبوعات تخضع للدراسة والتحليل لبيان مدى إمكانية الاستفادة منها في الحقل العسكري في نحو 113 وحدة للتحليل تعمل لحساب البنتاجون¹⁶. وجدير بالملاحظة أيضاً أن تفضيل صاحب القرار عند الاختيار بين مشروعات إنتاج النظم التسليحية التي تعرضها شركات إنتاج السلاح المتنافسة يتجه عادة إلى النظام الأكثر تقدماً من الناحية التقنية، وبالتالي فإن فرصة الشركات في الحصول على عقود الحكومة تكون مرهونة أساساً بأهمية إدارات البحوث والتطوير العاملة لحسابها¹⁷.

- ولا جدال في أن هذه الصناعة التكنولوجية القائمة على مبدأ المنافسة بين المراكز البحثية والشركات المنتجة للسلاح تخدم أساساً أهداف التطوير العسكري وفقاً لما تحدده الاستراتيجية الأمريكية، فالعلوم والتكنولوجيا تتطور لخدمة المجهود الحربي في الإطار الذي تتبناه العقيدة العسكرية الأمريكية. وهكذا فإن القادة العسكريين الأمريكيين يتمكنون إلى حد بعيد من توجيه البحث العلمي وصياغة مستقبله ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في العالم بأكمله بحكم ثقل وريادة التأثير العلمي والتكنولوجي الأمريكي. هكذا فإن التطور التكنولوجي والاكتشافات العلمية لم تعد خاضعة لمجرد التجريب أو لقانون الصدفة بقدر ما أصبحت مرتبطة بالأهداف والبرامج العسكرية.

- على الرغم من أن مصير وحدات بحوث تطوير الإنتاج الحربي في الاتحاد السوفيتي لا يتوقف على الحصول على عقود جديدة من الدولة، مثلما الوضع في الولايات المتحدة، فإنه من الملاحظ وجود منافسة كبيرة بين مكاتب دراسات التصنيع الحربي، لأن المشروع الذي يحظى بقبول كبار المسؤولين عن التخطيط للدفاع سوف يتم إنتاجه، ومن ثم يتعزز مركز المكتب الذي قام به والمؤسسة التي يتبعها، ويستتبع ذلك ارتفاع الطلب على دراسات هذا المكتب وتميز علمائه ومهندسيه مادياً

¹⁵ يقدر مدير البحوث الهندسة في البنتاجون عدد وحدات البحوث في السبعينات بنحو 20 ألفاً تشارك في مائتي برنامج. أنظر: MENAHEM (G.) (1976), P.91-94.

¹⁶ انظر MENAHEM (G.) (1980), P.18

¹⁷ انظر LOCK (P.) (1978) . P.173.

واجتماعياً، فضلاً عن الشهرة والجوائز المرموقة التي يحصلون عليها¹⁸. وهكذا فإنه في الاتحاد السوفيتي أيضاً يتجه البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي نحو المجالات التي تكون لصيقة بصورة أكبر بحاجات الدفاع واستراتيجياته. ونخلص من ثم إلى أن التقدم التكنولوجي في العالم محكوم في جانب أساسي منه بالأولويات الحربية.

ب) التكنولوجيا العسكرية والقطاع المدني:

- يثور خلاف بين الاقتصاديين بصدد تقييم الآثار لتطور التكنولوجيا العسكرية على القطاع المدني، فيري البعض أن غالبية نتائج البحث والتطور العسكري يمكن استخدامها في الصناعات المدنية. وقد تم بالفعل الاستفادة في القطاع المدني من بعض المواد والصيغ التكنولوجية التي ظهرت للمرة الأولى الحربية وخاصة في ميداني الذرة والالكترونيات. ويعتبر بعض الكتاب الأمريكيين أن تقدم البحث والتطور العسكري في الولايات المتحدة يمثل ميزة رئيسية لهذا البلد في مجال المنافسة الدولية، فالبحوث العسكرية المتطورة هي التي سمحت له بأن يتفوق على البلاد الأخرى في المجالات الصناعية القريبة من الصناعة الحربية، كالطيران والحاسبات وأجهزة الاتصالات وبرامج غزو الفضاء. ومما يؤكد ذلك أن اليابان التي تنافس الولايات المتحدة بضراوة في ميدان الصناعات الاستهلاكية تتخلف عنها بمراحل في الميادين السالف بيانها¹⁹.

- وعلى النقيض يري البعض الآخر أن الهوة واسعة بين الافتراضات النظرية بشأن إمكانية استخدام نتائج البحث والتطوير العسكري في الصناعات المدنية والاستخدام الفعلي لهذه النتائج. الواقع أن ضرورات التصنيع الحربي تستلزم مواد ومكونات يستبعد استخدامها في القطاع المدني بسبب ندرتها أو ارتفاع أثمانها. وكلما تقدم الإنتاج الحربي، فإن هذه الهوة تتسع. ومن هنا يلاحظ أحد رؤساء مجالس إدارات كبري شركات إنتاج الطائرات الأمريكية أن التأكيدات التي تذهب إلى أن معطيات العلوم والتكنولوجيا تفيد بدون تمييز صناعتي الطيران المدنية والحربية تنبني على الوهم أكثر منها على الحقيقة²⁰. كما يعتقد أحد الاقتصاديين الأمريكيين أن نتائج البحث والتطوير العسكري تعتبر بصورة إجمالية ضارة بتنمية الاقتصاد الأمريكي، لأنها من ناحية تزيد عن نفقة البحث والتطوير المدني، ومن ناحية أخرى تقلل حساسية المهندسين الأمريكيين تجاه عنصر النفقة COST، مما يضر بالقدرة التنافسية للصناعات الأمريكية²¹. وتشكك دراسات أخرى تطبيقية أجريت على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الفوائد التي يمكن للقطاعات المدنية أن تحصل عليها من تطور التكنولوجيا العسكرية²².

¹⁸ انظر مزيداً من التفاصيل في: KALDOR (M.) (1983), P.34-39

SCHUL TZE (C.) (1981)

¹⁹ انظر.

وبالنسبة لفرنسا أنظر: Cellule Recherche (1981) P.16-19

SCHMIDT(C.) (1980, P.767-771).

²⁰ انظر: BOUZOUIEV (A.) (1984), P.307

²¹ انظر: ROSEBERG (N.) (1982)

²² انظر: DEGRASS (R.) (1983)

MADDOCK (I.) (1983)

FONTANEL (J.) & SMITH (R.) (1985), P.102-103.

مشار إلي نتائج هاتين الدراستين في:

- يجب أيضًا أن ندخل في الاعتبار عند تقييم أثر التكنولوجيا العسكرية على القطاع المدني الانعكاسات السلبية لهذا التطور على مسيرة التقدم التقني في القطاع المدني، فإذا استثمرت نفقات البحث والتطوير المخصصة لأغراض عسكرية منذ البداية في أغراض مدنية لا جدال في أن تأثيرها سوف يكون أقوى وأكبر على التقدم العلمي والتكنولوجي للقطاع الاقتصادي المدني. فحساب النفقة البديلة لا غني عنه عند الحكم على الانعكاسات المدنية للتكنولوجيا العسكرية.

نخلص من ثم إلى أن هناك شكًا كبيرًا في عمومية الادعاء بصلاصة معطيات التكنولوجيا العسكرية للاستخدامات المدنية، كما أن حسابات الفرصة البديلة توضح أن تخصيص الموارد التي تذهب حاليًا للبحث والتطوير العسكري للبحوث المدنية يمكن أن تفيد بشكل أجنبي تقدم الإنتاج المدني.

(ج) إطار عملية نقل التكنولوجيا العسكرية لدول العالم الثالث:

أدى تحول التكنولوجيا العسكرية إلى صناعة مجزية في النطاق المحلي إلى تركيز استثمارات ضخمة في هذه الصناعة، كما أدى أيضًا إلى زيادة سرعة التطور التقني واشتداد المنافسة بين المؤسسات المشغلة بها. وقد ترتب ذلك - في مرحلة تالية - سعى حثيث نحو البحث عن أسواق خارجية متسعة. ومن هنا بدأت غالبية الدول الصناعية المحنكرة للعلوم والتكنولوجيا العسكرية المتطورة تتجه - خاصة في منتصف السبعينات - نحو السماح تدريجيًا بنقل القدرة على التصنيع الحربي المتطور إلى دول العالم الثالث في ظل صيغة أو أخرى من الصيغ التي أشرنا إليها سلفًا.

وجدير بالملاحظة أن تصدير التكنولوجيا العسكرية يلبي أساسًا حاجة مؤسسات التصنيع الحربي في الدول الصناعية لإطالة حياة تقنيات عسكرية معينة أو عتاد معين للحصول على عائد مجز من ورائه بعدما صار قديمًا ومتخلفًا في دولة المنشأ. الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات التي تحوز المعرفة العلمية والتقنية العسكرية تكون أكثر أهمية بقدر ما تكون التقنيات المصدرة نحو العالم الثالث قد تم استغلالها لأقصى مدى، ولم يعد بالإمكان استخدامها في دعم أوضاع هذه المؤسسات في سوق المنافسة المحلية الدولية²³.

وبالتالي فإنه من المعتاد أن يتم تصدير التقنيات الأقل تطورًا نحو دول العالم الثالث، أما التقنيات الأحدث فلا يسمح بتصديرها، وإنما يتم فقط بيع منتجاتها للدول الراغبة والقادرة على الشراء. على سبيل المثال تصدر الولايات المتحدة الأمريكية تكنولوجيا إنتاج الطائرة F-5 لكوريا الجنوبية، وفرنسا تصدر تكنولوجيا إنتاج ميج 21 للهند، لكن هذه الدول لا تجيز في الآونة الحالية تصدير التكنولوجيا التي تسمح بالإنتاج الشامل للطائرات الأكثر تطورًا مثل F15، ميراج 4000 أو ميج 29.

وفي الحالات التي يتم فيها تصدير تكنولوجيا إنتاج الأسلحة المتطورة لبعض دول العالم الثالث، فإن ذلك يكون بصورة جزئية، بما لا يسمح لهذه الدول بالإنتاج الكامل للنظام التسليحي. على سبيل المثال، تقوم بالولايات المتحدة بتصدير تكنولوجيا إنتاج بعض مكونات الدبابة الحديثة M1 A1

²³ انظر: VARAS (A.) & BUSTAMANTE (A.): (1983), P.155-156.

Brams لمصر، كما تسمح فرنسا أيضا لها بإنتاج بعض مكونات الطائرة الحديثة ميراج 2000، لكن لن يكون بمقدور مصر - في المدى الذي تبقى فيه الأسلحة في عداد النظم الأكثر تطوراً في العالم - أن تنتج بمفردها بصورة كاملة ومستقلة مكونات هذه الدبابة أو تلك الطائرة. الحقيقة أن إنتاج دول العالم الثالث للنظم التسلحية الأكثر تطوراً هو إنتاج جزئي مبني، لأنه يعتمد على تكنولوجيا مستوردة تتحكم في شروط انتقالها وتداولها الاستراتيجيات السياسية والعسكرية للدول الصناعية والمخططات المالية والاقتصادية لرأس المال العالمي.

وتؤكد تجربة الهند أنه بعد أكثر من ربع قرن من الإنتاج المحلي للسلاح بترخيص من الخارج، فإن هذا البلد لازال يعتمد على الترخيص الأجنبي في إنتاجه العسكري، وإن قلت نسبة الأجزاء المستوردة، وارتفعت نسبة الأجزاء المصنعة محلياً. الإنتاج تحت ترخيص لا يشجع عادة تنمية وسائل الدراسة والبحث التقني المحلي، ويجعل دور المؤسسات الإنتاجية والبحثية قاصراً على "التكيف مع" الاختراعات الأجنبية التي سرعان ما تفقد حداثتها وجدتها²⁴.

ومن ثم يتضح أن نقل التكنولوجيا العسكرية لدول العالم الثالث يتم في إطار تحكمه أساساً مصالح الدول التي تسيطر على المعرفة العلمية والتقنية الأكثر تقدماً، وبالتالي فإن نقل هذه التكنولوجيا لم يؤمن تغطية الحاجات الدفاعية لدول العالم الثالث، لأنه ناحية لا يسمح عادة بالإنتاج الكامل والمستقبل للنظم الدفاعية، ومن ناحية أخرى لا يبسر لهذه الدول أن تنتج نظماً تسلحية بنفس درجة الكفاءة والتطور التي تميز الأسلحة القائمة على التقنيات الأحدث والتي تحوزها الدول الصناعية أو تطرحها في الأسواق الدولية. وإذا ما أدركنا أن مصدر التهديد الخارجي الرئيسي لدول العالم الثالث يكمن أساساً في سياسات الدول الصناعية والنظم المرتبطة بها، فإنه يصبح من المشروع التساؤل عن جدوى استيراد صناعة تكنولوجيا عسكرية سوف تظل باستمرار معتمدة على هذه الدول نفسها ومتخلفة عنها في ذات الوقت.

د) أثر نقل التكنولوجيا العسكرية على التنمية الصناعية في دول العالم الثالث:

يري بعض السياسيين والاقتصاديين أن نقل تكنولوجيا التصنيع الحربي سوف يساعد دول العالم الثالث على تطوير صناعتها المدنية، لأنه سوف يدخل للبلاد أساليباً وطرقاً إنتاجية متطورة، كما أنه يسمح بتدريب الفنيين الوطنيين على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في العالم. وينعكس إدخال التكنولوجيا العسكرية المتطورة للبلاد على المستوى الصناعي المدني، فيتحسن تدريبياً، ومن ثم تتسع قاعدة التصنيع الوطني الحديث لتلبية الحاجات المدنية والعسكرية على السواء²⁵.

²⁴ انظر: DESHINGKAR (G.)(19830,P.117

²⁵ انظر:

FONTANEL (J.): (1984), P.45

LOCK(P.): (1978),
P.184

غير أن انعكاسات نقل التكنولوجيا العسكرية على التنمية الصناعية في العالم الثالث ليست بهذه الصورة من البساطة والتفاؤل. الواقع أن هناك في الواقع مجموعة من المحاذير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم آثار نقل تكنولوجيا التصنيع الحربي.

- نلاحظ في المقام الأول أن التكنولوجيا العسكرية المستوردة لا تتوافق بالضرورة مع درجة التطور الصناعي السائدة في مجتمعات العالم الثالث، مما يجعل فائدتها محدودة. ومن المعلوم أن غالبية دول العالم الثالث تستورد التقنيات والمعدات الحديثة، لكنها لا تحصل إلا نادراً على المعرفة التقنية ذاتها. وبالتالي تتبنى هذه الدول التقنيات العسكرية المستوردة، دون أن تكون قادرة على تكيفها مع حاجاتها الفعلية عسكرية كانت أو مدنية. الحقيقة أن القدرة على الاختراع والتجديد لا تتعلق بمجرد استيراد بعض تقنيات الإنتاج الحديثة، لكنها نتاج عملية تفاعل داخلي ثقافي واجتماعي واقتصادي مستمر²⁶. وغني عن البيان أن كفاءة الإنتاج الحربي تتوقف أيضاً بالضرورة على المستوي الإنتاجي السائد في البلاد، وأن أي إنتاج عسكري لا يتناسب مع هذا المستوى سوف يولد مصاعب اقتصادية وفنية عديدة.

- ومن الملاحظ أيضاً أن تقنيات الإنتاج الحربي الحديثة تعتمد أساساً على الاستخدام الكثيف لعنصر رأس المال، لذا فإن تأثيرها على الصناعات المدنية سوف يكون في نفس الاتجاه، مما يتعارض مع الظروف الاقتصادية لبلاد العالم الثالث واستراتيجيات التنمية التي تفرض نفسها على هذه البلاد التي تعاني غالبيتها من ارتفاع معدل البطالة ونقص رؤوس الأموال.

- ونشير في هذا الصدد إلى أن تطور الإنتاج العسكري الحديث يتجه - تحت تأثير الطلب عليه من جانب الدول الصناعية - نحو الصعود إلى مستويات تقنية عالية تتجاوز المستوى المناسب لإشباع الحاجات الاجتماعية. هكذا فإن تعميم النموذج التقني للإنتاج الحربي على القطاعات المدنية لن يتواءم بالضرورة مع تلبية حاجات غالبية السكان في دول العالم الثالث، فضلاً عن أن الإنتاج الحربي الحديث يتميز بالتخصص غير المرن فنياً ومهنيًا وجغرافيًا، مما يصبح معه عسيرًا تحويله عند الضرورة إلى إنتاج السلع المدنية. وأبرز الأمثلة على ذلك الإنتاج الكثيف في الآونة الأخيرة للصواريخ والغواصات والأسلحة النووية²⁷.

- يضاف إلى ذلك أن نقل تكنولوجيا الإنتاج العسكري المتطور لمجتمعات تعاني من تخلف في الهياكل والتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية يستوجب محاكاة البلاد الصناعية محاكاة جزئية في بعض المجالات ذات النفقة العالية، كأعمال تطوير البنية الأساسية والخدمات الاستشارية والتدريب وتأمين الدفاع عن منشآت الإنتاج العسكري، ومن ثم فإن عبء نقل تكنولوجيا التصنيع الحربي لا يقتصر على النفقات المباشرة المترتبة على استيراد التقنيات والمعدات الحديثة، لكنه يتجاوز ذلك لنفقات إضافية عديدة مما يؤثر بالسلب على حجم التمويل المتاح للاستثمار المدني لصناعي.

- ونلاحظ أخيراً أن تكنولوجيا الإنتاج الحربي المستوردة تبقى عادة معزولة وغير ذات تأثير على الفنون الإنتاجية في القطاعات المدنية، وبالتالي فإن التفاوت التقني الداخلي سوف يتسع مبرراً الهوة

²⁶ انظر في هذا الخصوص تقرير خبراء الأمم المتحدة:

UNSG: (1982), P.86-87.

²⁷ انظر: GALBRAITH (J.K.) (1968), P.68-69

التي تفصل بين القطاع الحديث المتميز بتقنياته المتطورة وإنتاجيته العالية، والقطاع التقليدي الموصوم بضعف الإنتاجية وبدائية أساليب الفن الإنتاجي. وقد أظهرت تجربة الأرجنتين ان تطور تكنولوجيا الإنتاج العسكري قد عاصرها تدهور في الإنتاجية وغياب في تطور فنون الإنتاج في الصناعات المدنية²⁸.

- كما أن بعض الدراسات قد أكدت غياب أي تأثير فعال للتصنيع الحربي ولنققات البحث والتطوير العسكرية على تنمية الصناعة في الهند²⁹ وتركيا³⁰ وإيران³¹ بسبب ضعف العلاقة بين القطاعين الحربي والمدني. وعزلة الصناعات العسكرية عن القطاعات الصناعية المدنية أمر يمكن ملاحظته في مصر أيضاً. ويؤكد نفس الاتجاه ما انتهت إليه إحدى الدراسات من أن أثر المضاعف Multiplier Multiplicateur - الناتج عن طلب الصناعات الحربية في دول العالم الثالث علي المنتجات والموارد الأولية المحلية ضعيف للغاية، وذلك بعكس الوضع في الدول الصناعية³². ولهذا يثور شك فيما يذهب إليه البعض من ان نقل تكنولوجيا الصناعة العسكرية المتقدمة سوق يمثل قوة دافعة أو جاذبة مطورة للصناعات المدنية .

من نتاج ما سبق، نخلص أن صناعة التكنولوجيا تخدم أساساً الأهداف والاستراتيجيات التي تحددها الدول الرائدة في هذا المجال، وأن مردودات هذه الصناعة على تطور الإنتاج في القطاعات المدنية ضئيلة وغالباً سلبية، وأن نقل جانب من تلك الصناعة لدول العالم الثالث لن يفيداً كثيراً من الناحية العسكرية، لأنها سوف تبقى باستمرار تابعة للصناعة التكنولوجية في الدول الصناعية ومتخلفة عنها في ذات الوقت. الواقع أن غالبية الدول المنتجة للسلاح في العالم الثالث لا تزال أكثر دوله استيراداً للعتاد الحربي. كذلك لا يمكن التسليم بأن نقل التكنولوجيا العسكرية الحديثة سوف يقود إلي جذب القطاعات الصناعية المدنية نحو مزيد من الرقي والتطور، لان ذلك الافتراض يتغاضى عن حقيقة أن معظم دول العالم الثالث تتلقى التقنيات العسكرية المستوردة كما هي، ولا تتمكن من تكييفها مع واقعها وحاجاتها العسكرية والمدنية بسبب الافتقار للمعرفة التقنية، فضلاً عن أن تكنولوجيا الإنتاج الحربي تقوم علي الاستخدام الكثيف لرأس المال والمواد النادرة، كما تتميز بالنفقة العالية والاتصال اللصيق بالمؤسسات الأجنبية المصدرة، وهي خصائص لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي لدول العالم الثالث، ولا تيسر تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.

²⁸ انظر: VARAS(A.) & BUSTAMANTE (F.)(1983), P.171

²⁹ انظر DEGER (S.) & SEN (S.): (1983), P.67-83

TERHAL(P.): (1981), P.2000

WHYNES(D.)(1979),P.45-49

³⁰ انظر: AYRES(R.)(1983),P.813-823

³¹ انظر: SCHULZ (A.)(1982).

³² انظر: WHYNES (D.): (1979), P.50-53.

2- الصناعات العسكرية وميزان المدفوعات:

لعبت الصناعات الحربية في عقد السبعينات والنصف الأول من الثمانينات دورًا ملموسًا في تحسين أوضاع ميزان المدفوعات لبعض الدول الصناعية المصدرة للسلاح، خاصة فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل صادرات الأسلحة في عام 1985 نحو 40%، 20%، 16%، 9% من رقم الأعمال الإجمالي للصناعات العسكرية في هذه الدول على التوالي³³. وتتراوح نسبة الصادرات العسكرية لإجمالي الصادرات ما بين 4% و8% في دول أوروبا الغربية المذكورة، وأقل من ذلك بالنسبة للولايات المتحدة. وقد اتجهت معظم هذه الصادرات نحو بلاد الشرق الأوسط، مما سمح للدول الغربية بمعالجة قدر كبير من الخلل في موازين مدفوعاتها بعد الارتفاع المتتالي في أسعار النفط في السبعينات³⁴.

وتثور مسألة استخدام صادرات السلاح كمصدر للحصول على العملات الصعبة اللازمة لتطوير الإنتاج العسكري وتحسين ميزان المدفوعات الوطني بالنسبة أيضًا لدول العالم الثالث التي قطعت شوطًا بعيدًا نسبيًا في مجال التصنيع العسكري، كالبرازيل والأرجنتين والهند وإسرائيل وكوريا الجنوبية وغيرها. غير أنه رغم نجاح هذه الدول بالفعل في تصدير إنتاجها العسكري لدول أخرى من العالم الثالث ولبعض الدول الصناعية، فإن موازين مدفوعاتها العسكرية بقيت سالبة، حيث لا يزال حجم الواردات العسكرية يفوق حجم الصادرات من نفس الفئة.

ويعود فشل سياسة تنمية الصناعة العسكرية، كأسلوب لمواجهة العجز في موازين المدفوعات في العالم الثالث، لجملة من الأسباب منها:

- أن الإنتاج العسكري المحلي يقتضي استيراد مكونات وأجزاء عديدة من الخارج فضلًا عن استيراد بعض المواد الأولية والخبرات الفنية التي لا تتوفر محليًا. قليلة هي الدولة التي تحقق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الصناعية الستة الرئيسية في مجال الإنتاج الحربي، وهي، الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية والآلات الكهربائية وغير الكهربائية ومعدات النقل والمواصلات والأجهزة الإلكترونية.

- أن شراء رخص الإنتاج من الشركات عابرة الجنسية يمثل عبئًا غير يسير على موازين مدفوعات دول العالم الثالث المنتجة للسلاح.

- أن الصناعات الحربية الناشئة في هذه الدول لا تحقق لها الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، فالدول المنتجة للسلاح تظل - كما أشرنا آنفًا - من أهم الدول المستورة للعتاد الحربي من الدول الصناعية.

- أن الدعم الواسع من جانب حكومات العالم الثالث للصناعات العسكرية يؤدي إلى خلل في هيكل النفقات العامة وزيادة في عجز ميزانية الدول، الأمر الذي يشكل ضغوطًا تضخمية في الاقتصاد

³³ انظر: MELTZHEIM(B.)(1988),P.28-30.

³⁴ انظر: SCHMIDT (C.)(1980),P.757.

الوطني وعبئاً على سياسة التمويل والائتمان، ويقود بالتالي إلى تخفيض مستمر في قيمة العملة الوطنية، ومن ثم تدهور وضع ميزان المدفوعات.

ولا تقتصر مخاطر تطور التصنيع الحربي بصيغة الحالية على تدهور ميزان المدفوعات، لكنها تتعدى ذلك إلى تضخيم أعباء المديونية الخارجية. أوضحت إحدى الدراسات الحديثة أن أكثر دول العالم الثالث تطويراً لصناعاتها العسكرية هي غالباً أكثرها مديونية خارجية³⁵. وإذا أعدنا النظر للجدول رقم (3) الذي يتضمن ترتيباً لدول العالم الثالث المنتجة للسلاح، فسننتبين بالفعل أن معظم هذه الدول تحتل أيضاً المراكز الأولى بين بلاد العالم الثالث الأكثر مديونية في السنوات الأخيرة. يستثني من ذلك بلدان: الهند الذي تظل مديونته الخارجية في حدود معتدلة نسبياً، والمكسيك الذي يقع في مقدمة البلاد المدينة في العالم الثالث رغم هامشية صناعته العسكرية.

ولاحظت الدراسة المشار إليها آنفاً، وقد تضمنت تحليل الأوضاع الاقتصادية في أربع دول هي البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية وإسرائيل، أن إجمالي الديون الخارجية لهذه الدول قد ارتفع أكثر من خمس مرات في غضون عقد السبعينات الذي شهد أيضاً تطويراً ملموساً في قدرات نفس الدول في مجال التصنيع العسكري. وتفسر هذه النتيجة بأن برامج التصنيع الحربي تستلزم استثمارات ضخمة تؤدي إلى سلسلة من الانعكاسات السلبية في الميادين المالية والنقدية والاقتصادية. ومن هذه الانعكاسات عجز الميزانية وارتفاع معدل التضخم وزيادة عبء الديون المحلية وانخفاض قيمة النقود وتدهور ميزان المدفوعات. وتقود كافة هذه المتغيرات إلى زيادة مستوي المديونية الخارجية. ويلاحظ في حالي إسرائيل وكوريا الجنوبية أنهما استفادتا خلال الفترة المذكورة من مساعدات أمريكية جوهرية أخذت صورة مساهمات مباشرة وغير مباشرة في برامج التصنيع العسكري وتمويل لجانب أساسي من هذه البرامج³⁶.

والآن، في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينات من القرن العشرين، لم تعد سوق تصدير السلاح رائجة كما كان الوضع منذ نحو عشر سنوات. لذا لم تعد أي من الدول الصناعية واهمة بشأن إمكانية الاعتماد مستقبلاً على تصدير العتاد الحربي في دعم ميزانها التجاري، فقد سجل الطلب الخارجي على السلاح هبوطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، كما استعرت المنافسة بين الدول المصدرة للسلاح في الوقت الذي بدأت فيه مصانع الأسلحة في تخفيض حجم العمالة المستخدمة وتقليل نسب الأرباح الموزعة على المساهمين³⁷.

ولا جدال في أنه يصعب في ظل هذه الظروف أن تأمل بعض بلاد العالم الثالث في أن تتغلب على صعوباتها الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال التجارة الخارجية، عن طريق إنشاء صناعة عسكرية قادرة على التصدير. ويؤكد ذلك أن الحجم الكلي لمبيعات دول العالم الثالث من الأسلحة الرئيسية قد هبط منذ عام 1983 على الرغم من أن معظم هذه الدول تتجنب وضع شروط أو قيود على صادراتها من الأسلحة.

³⁵ انظر: SCHMIDT (C.): (1984), P.78.

³⁶ Ibid., P.79-84.

³⁷ انظر مزيداً من التفاصيل في:

MERCHET (J.-D.): (1988), P.8-9.

HEBERT(J.-D.): (1988). P.8

ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب أبرزها عدم قدرة بلاد العالم الثالث المنتجة للسلاح على تقديم التسهيلات الائتمانية والتجارية التي تمنحها للمشتريين الدول الصناعية، وكذلك صعوبة منافسة الدول الأخيرة في مجال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، لاسيما في ميدان الإلكترونيات، فقد تكون الكفاءة التنافسية لبعض دول العالم الثالث (كوريا - تاوان - سنغافورة - الصين) أكبر في إنتاج العتاد الحربي التقليدي كالأسلحة الصغيرة والمدافع والذخائر، لكن سوق هذه المنتجات محدودة للغاية بالمقارنة لسوق النظم التسليحية المتقدمة، كما أن المنافسة فيها أكثر حدة وكثافة بالمقارنة للسوق الثانية³⁸.

نخلص من ثم إلى عدم واقعية التخطيط للاعتماد على صادرات السلاح كوسيلة لتحسين وضع موازين المدفوعات في دول العالم الثالث.

3- الصناعات العسكرية والاستقلال السياسي والاقتصادي:

تبرر بعض حكومات العالم الثالث تشجيع إقامة وتنمية الصناعات العسكرية بضرورات الأمن القومي ودعم الاستقلال في مواجهة الدول الأجنبية الموردة للسلاح. غير أن هذا التبرير يتعين أن يكون محل نظر ومراجعة لأسباب تعود من ناحية للظروف الموضوعية المحيطة بنشأة واستمرار الصناعات العسكرية في دول العالم الثالث، ومن ناحية أخرى لطبيعة الرابطة التي تربط مصير هذه الصناعات بتقسيم العمل غير المتكافئ السائد حالياً في العلاقات الاقتصادية الدولية.

لقد أظهرت التجارب المريرة لدول العالم الثالث في نزاعاتها المسلحة على المستويين الدولي والإقليمي مخاطر الاعتماد على الدول الأجنبية في استيراد نظمها الدفاعية وعتادها الحربي، فالمتغيرات الاستراتيجية والسياسية تقوض تحالفات دولية وإقليمية وتقيم أخرى، وتكون الضحايا عادة هي التطلعات المشروعة لدول العالم الثالث نحو الاستقلال السياسي والاقتصادي. لذا فإنه لا جدال في مشروعية سعي هذه الدول نحو الاعتماد على الذات في مجال الإنتاج الحربي كي لا تكون القرارات المصيرية عرضة للضغوط والمناورات الخارجية.

غير أن السؤال التالي يظل مطروحاً: هل تهيئ الصناعات العسكرية في العالم الثالث في ضوء أوضاعها الحالية استقلال القرار السياسي الداخلي؟ وهل هي فعلاً تدعم الاعتماد على الذات؟

نشير بادئ ذي بدء إلى أن تطور الصناعات العسكرية في دول العالم الثالث قد جاء أساساً استجابة لظروف موضوعية فرضت نفسها على الدول الصناعية المنتجة للسلاح المتطور وعلى النظام الاقتصادي الدولي بأكثر مما كان نتاج التطلعات المشروعة لدول العالم الثالث نحو تحقيق الاستقلال التدريجي في ميدان التصنيع العسكري.

الواقع أن لا خلاف بين الكتاب في أن الأسباب التالية كانت أهم الدوافع وراء تشجيع الدول الصناعية لإقامة ودعم الصناعات العسكرية في بعض دول العالم الثالث منذ أوائل السبعينات:

³⁸ انظر: OHLSON (T.) & SKONS (E.): (1987), P.197-200.

- **النفقة العالية لتطوير النظم الدفاعية:** أصبحت المعدات العسكرية المتطورة تتطلب نفقات باهظة، خاصة في مجال بحوث التطوير. لذا بات على المؤسسات المنتجة للسلاح أن تسعى لزيادة عدد الوحدات المنتجة لتحقيق وفورات الإنتاج الكبير وتخفيض نفقة البحوث الواقعة على كل وحدة، كما بات عليها أيضاً أن تسعى لإنتاج بعض المكونات في المناطق التي تهيئ ميزات نسبية في أثمان المواد الأولية وفي نفقة اليد العاملة. وأمكن بالفعل من خلال صيغ الإنتاج المشترك وعقود مقاوله الباطن ومنح تراخيص إنتاج بعض الأجزاء وإقامة مصانع تابعة لهذه المؤسسات في بعض بلاد العالم الثالث، لا سيما كوريا وتايوان وسنغافورة وأندونيسيا والبرازيل، تخفيض النفقة الاجمالية لتطوير الإنتاج الحربي التي كانت تتكبدها مؤسسات التصنيع العسكري في الدول الصناعية.

- **ارتفاع حدة المنافسة الدولية:** أخذت القوي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تعاني منذ أواخر الستينات من المنافسة النشطة لليابان وألمانيا الاتحادية في شتي ميادين الإنتاج المدني، خاصة الإنشاءات البحرية والصناعات الكيماوية وصناعة السيارات والالكترونيات، ومن ثم سجلت الموازين التجارية للولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا عجزاً متزايداً في مواجهة الصادرات اليابانية والألمانية. لذلك وجدت هذه الدول في بيع الأسلحة وتصدير تكنولوجيا التصنيع العسكري مجالاً تنفرد فيه بميزة نسبية على منافسيها، بما يكفل تخفيض العجز في موازينها التجارية. ويلاحظ أن نقل تكنولوجيا التصنيع العسكري اتجه في مرحلة أولى إلى دول أوروبا، ثم وجه في مرحلة تالية إلى دول العالم الثالث. ويلاحظ أن الميزة النسبية للحلفاء القدامى في مجال التصنيع الحربي قد تقوضت تدريجياً، نتيجة التقدم السريع في الصناعة الحربية الألمانية الاتحادية وبدرجة أقل في الصناعة الحربية اليابانية.

- **الأزمة الاقتصادية:** تسبب انهيار النظام النقدي العالمي الذي وضعت أسسه في بريتون وودز في زيادة السيولة النقدية المتركمة لدى كبري المؤسسات المالية والمصرفية الغربية. وأدى الارتفاع المتتالي في أثمان النفط، بدءاً من عام 1973، إلى تضخم الفوائض المتحققة للدول المنتجة للنفط والتي اتجه معظمها نحو نفس المؤسسات المالية والمصرفية التي أخذت تعاني من صعوبة بالغة في استثمار الكتلة الكبيرة من الدولارات العائمة في المشروعات الصناعية والتجارية في البلاد الغربية. لذلك أقدمت على إعادة تدويرها باتجاه العام الثالث في شكل قروض متوسطة وقصيرة الأجل، تستخدم في التوسع في الواردات وفي إقامة مشروعات جديدة من بينها مشروعات التصنيع الحربي. وقد شجعت الدول الصناعية هذا الاتجاه لحاجاتها للتوسع في تصدير المنتجات الحربية تامة الصنع وتكنولوجيا التصنيع الحربي سعياً لإعادة التوازن لحساباتها الخارجية التي تعرضت للخلل الناجم عن ارتفاع أثمان الطاقة.

- **دعم النفوذ السياسي:** احتفظت الدول الغربية دوماً بمناطق نفوذ رئيسية في العالم الثالث. ومازال هذا النفوذ، بعد الاستقلال الرسمي لمعظم دول العالم الثالث، يأخذ أشكالاً متنوعة سياسية واقتصادية وتجارية. ويعد احتكار تصدير السلاح وتقديم المعونة الفنية العسكرية من أبرز أشكال النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تمارسه الدول الصناعية حالياً في بعض مناطق العالم الثالث. ولا يخلو التنافس بين الدول الصناعية على المساهمة في مشروعات التصنيع العسكري في العالم الثالث من التعبير عن

الرغبة في الاحتفاظ بمناطق النفوذ القديمة أو توسيع نطاقها واكتساب مناطق نفوذ جديدة. ولعل هذا العامل يفسر الدعم الهام والتدخل السياسي الصريح لبعض الحكومات الغربية بغية حسم المنافسة على عقود التصنيع الحربي لصالح المؤسسات التابعة لها.

وتوضح متابعة النقاط السابقة أن الصناعات العسكرية في العالم الثالث ما كانت على الأرجح سوف تتطور على النحو الذي صارت إليه لولا أن هناك أسبابًا موضوعية وجدت لدى الدول الصناعية لتفرض تشجيع هذا الاتجاه.

وإذ كانت الدول الصناعية أخذت لأسباب سياسية أو اقتصادية تشجع الصناعات العسكرية في بعض أرجاء العالم الثالث، فإن ذلك لا يعني قبولها تمكين شعوب هذا العالم من تحقيق الاستقلال الذاتي في مجال إشباع الحاجات الدفاعية. الحقيقة أن الدول الصناعية لا تسمح بنقل تكنولوجيا الصناعة العسكرية المتطورة إلا بصورة جزئية، فهي تنقل للعالم الثالث تكنولوجيا متخلفة نسبيًا أو تكنولوجيا متقدمة ولكنها غير مكتملة، وبالتالي تضمن أن تظل دول العالم الثالث تابعة لها وغير قادرة على الاستقلال في مجال الإنتاج العسكري المحلي. وتظهر تلك التبعية بصورة جلية عند وقوع نزاع مسلح، ذلك أن الإنتاج العسكري المحلي لن يكون قادرًا من الناحيتين الكيفية والكمية على مواجهة الأسلحة الأكثر تطورًا التي يحوزها الأعداء أو يحصلون عليها استيرادًا من الدول الصناعية. وهكذا فإن الأمن القومي لا يتحقق بمجرد إنتاج بعض النظم الدفاعية محليًا. لذلك فإن الدول الأكثر توسعًا في الصناعة العسكرية في العالم الثالث هي- كما أشرنا من قبل - الأكثر استيرادًا للسلاح المتقدم، وبالتالي ليست دائمًا الأقرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إشباع الحاجات الدفاعية.

الواقع أن قيام الصناعات الحربية في بلاد العالم الثالث لا يقلل تبعية هذه البلاد للدول الصناعية وإنما يستبدل تبعية محدودة تربط مشتري السلاح ببائعه بمجموعة من التبعية تمتد لتنتشر ليس في قطاع الإنتاج الحربي وحده، ولكن- من خلال هذا القطاع - في الكيان الاقتصادي والسياسي للأمة بأسرها.

الحقيقة أن الظروف الموضوعية الحالية للتصنيع العسكري في العالم الثالث تؤكد وجود تبعية تكنولوجية وتبعية مالية وتبعية اقتصادية وتبعية سياسية وتبعية نفسية، لأن الدولة المصنعة للسلاح تظل تابعة للدولة الموردة لتكنولوجيا التصنيع في مجالات عديدة، كتطوير الفن الإنتاجي والتمويل والقرار السياسي بالاستمرار في التوريد أو التوقف عنه والإطار القانوني المحدد لمدي السماح باستعمال أو بيع المنتج وشروط ضمان توفير قطع الغيار وانتظام الصيانة للمصانع والمنتجات، فضلاً عن حالة الاستلاب الناتجة عن الاقتنار علي دور المتلقي لما يسمح بإرساله الطرف الأجنبي من معدات وتقنيات.

ولعل المستفيد الأكبر من سياسة تدويل التصنيع العسكري هي الشركات عابرة الجنسية التي استطاعت من خلال هذه السياسة ممارسة تكتيك أكثر مرونة يسمح لها بتعظيم عوائدها والتغلب على الصعوبات الناجمة عن التقلبات العارضة التي أثرت على معدل الربح في الصناعات المدنية. ومن المعروف أن الصلة وثيقة بين الشركات عابرة الجنسية العاملة في الحقل المدني وتلك العاملة في حقل الإنتاج العسكري. يُذكر في هذا الصدد - على سبيل المثال - أن مجموعة شركات التأمين والمصارف الأمريكية مورجان Morgan تساهم بصورة مؤثرة في رأس مال كبري مؤسسات إنتاج السلاح مثل جنرال دينامكس General Dynamics بون دي نيمور Pont de Nemours وبوينغ Boeing،

كما تمتلك المجموعة المالية التي يقودها بنك تشيس مانهاتن Chase Manhattan Bank سلة كبيرة من أسهم شركتي ماكdonal دوجلاس McDonnell Douglas ويونيتد تكنولوجس United Techologies، على حين يتحكم بنك روكفلر Rockefeller في نشاط شركة لوكهيد Lockheed ... الخ³⁹.

وتشكل مساهمة الشركات عابرة الجنسية في تطوير الصناعات في العالم الثالث في رأي البعض⁴⁰ وظيفة هامة في عملية إعادة الإنتاج داخل النظام الرأسمالي، إذ يتم تعظيم الأرباح والاستفادة من الأجور المنخفضة وتجنيد المجتمعات الرأسمالية المضار البيئية المرتبطة بإنتاج بعض مكونات العتاد الحربي ودعم انتشار نمط الإنتاج الرأسمالي في العالم الثالث، ومن ثم تعميق تبعية الأطراف للمراكز التي يسيطر عليها رأس المال العالمي.

الواقع أن الصناعات العسكرية بوضعها الحالي تشجع اندماج دول العالم الثالث في التقسيم الدولي للعمل الذي تسوده علاقات التبعية وتهيمن عليه الدول الصناعية، ففي مجال الإنتاج العسكري تبقى الشركات عابرة الجنسية والدول التي تنتمي إليها على قمة هذا التقسيم، حائزة لوظائف القيادة والتخطيط والبحث التقني المتطور، ما يمكنها من التحكم في اتجاهات التصنيع العسكري في العالم، وتحقيق أكبر قدر من الأرباح والمنافع الاقتصادية، والاحتفاظ بنفوذ سياسي متجدد واسع المدى.

وخلف القوي الكبرى، تظهر قوي إقليمية من الدرجة الثانية، كالبرازيل والأرجنتين وأفريقيا الجنوبية وإسرائيل والهند وكوريا الجنوبية ومصر، تتولي وظيفة (رأس الجسر) للمجموعة الأولى التي تظل معتمدة عليها في المجالات الآتية⁴¹ :

- استيراد الأسلحة والمعدات الحديثة تامة الصنع.
- استيراد التكنولوجيا العسكرية بصيغ مختلفة، كبراءات والتراخيص والإنتاج المشترك، وكذلك استيراد بعض المكونات ورؤوس الأموال الأولية اللازمة لاستمرار التصنيع العسكري المحلي.
- استيراد الخبرة الفنية اللازمة للمساعدة في إنشاء وتطوير الصناعات العسكرية.

³⁹ انظر مزيداً من التفاصيل في:

BOUZOUIEV(A): (1984), P.52-53.

⁴⁰ انظر على سبيل المثال:

.KLEIN (J.): (1978), P.165:

KALDOR (M.): (1981).

VARAS (A.) & BUSTAMANTE (A.): (1983), P.166

TUOMI (H.) & VAYRYNEN(R.) : (1980), P.237-250

WULF (H.): (1979).

مشار إلي الدراساتين الأخيرتين في:

WOLPIN (M.): (1983).

⁴¹ انظر مزيداً من التفاصيل في: OBERG (J.): (1978), P205-208

ومن أبرز الأمثلة التي تظهر تبعية الإنتاج العسكري في دول هذه المجموعة لدول المجموعة الأولى وللشركات عابرة الجنسية إنتاج الأرجنتين للطائرة بوكارا Pucara في عام 1973، حيث تم استيراد محركات تلك الطائرة من الشركة الفرنسية Turboméca والصواريخ من الشركة الفرنسية Matra، والمدافع من الشركة السويسرية Hispano Oerlikon، والمقاعد المتحركة من الشركة البريطانية Martin - Haker، ونظام الأكسجين من الشركة الأمريكية Bendix⁴².

يتعين الإشارة في هذا الخصوص إلى أن نفقة إنتاج الوحدة من الصناعات العسكرية المنتشرة في دول هذه المجموعة تكون عادة - رغم انخفاض مستويات الأجور - أعلى بالمقارنة لنفقة الوحدة في دول المجموعة الأولى - بسبب ضعف مستوى الانتاجية وقلّة عدد الوحدات المنتجة - مما يفقد دول هذه المجموعة أية ميزة تنافسية في السوق الدولية للسلاح.

وتأتي في مؤخرة تقسيم العمل الدولي في ميدان التصنيع العسكري بقية دول العالم الثالث التي لا تزال تعتمد كلية على دول المجموعة الأولى في استيراد احتياجاتها من الأسلحة والعتاد الحربي بالقدر الذي يتناسب مع قدرتها الاقتصادية وظروفها الجيوبوليتيكية.

وأخيرًا يجدر التساؤل عن مدى واقعية القول بمساهمة الصناعات العسكرية بأوضاعها الحالية في صيانة الأمن القومي وتدعيم استقلال دول العالم الثالث المنتجة للسلاح في ظل اجتماع دول الحلفين المتصارعين (الأطلسي ووارسو) للمساهمة أحيانًا في برامج تنمية الإنتاج العسكري لذات البلد من العالم الثالث، كما في حالة الهند، وتشجيع ودعم ذات القوي العظمي نمو الصناعات العسكرية في دول متصارعة في العالم الثالث، كمساهمة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في تنمية الصناعات العسكرية أنيًا في إسرائيل والدول العربية، إيران والعراق، والهند والباكستان؟ وكيف يكون الأمن القومي مصانًا وأسرار الإنتاج الحربي متاحة لشركات وأفراد أجانب يتوافرون على خدمة البلد ومناقسيه في نفس الوقت؟

ننتهي مما سبق إلى أن تطوير التصنيع العسكري في دول العالم الثالث لا يكفل بذاته - على عكس الشائع- دعم الأمن والاستقلال القومي أو تحسين الأوضاع الدولية للبلاد المصنعة للسلاح في المجالين السياسي والاقتصادي.

4- الصناعات العسكرية والتوازن الداخلي:

يفترض بعض الكتاب أن نمو الإنتاج العسكري في دول العالم الثالث سوف يعزز القاعدة الصناعية المحلية، ويبيح فرص عمل جديدة لشباب الخريجين والمهنيين، ويحقق التقارب بين القطاعين العسكري والمدني، ويدعم الاستقرار السياسي، ويدفع للأمام عملية التمدين

⁴² انظر: FONTANEL (J.): (1984), P.46

Modernization داخل المجتمع. وفي المقابل يغض هؤلاء الكتاب الطرف عن النتائج السلبية المترتبة على الاستمرار في برامج التصنيع العسكري علي الهياكل الداخلية في بلاد العالم الثالث.

لقد حظيت نظرية المُجمع العسكري الصناعي Military- Industrial Complex باهتمام علماء السياسة والاقتصاد، كتفسير لنمو النفقات الحربية والإنتاج العسكري في الدول الصناعية. مضمون هذه النظرية باختصار هو أن التوسع في الصناعات العسكرية يؤدي لنشأة "تجمع مصالح" يضم العسكريين ورجال الصناعة الحربية والعلماء المشتغلين بالبحوث العسكرية وبعض السياسيين. ويسعى هذا التجمع لتشجيع النمو المستمر في الإنتاج وبيع الأسلحة. وفي سبيل تحقيق هذا الغرض يمارس أعضاء هذا التجمع ضغوطاً قوية على المؤسسات الأساسية في المجتمع.

ومن الملفت للانتباه أن الرئيس الأمريكي الأسبق داوويت أيزنهاور الذي كان – كما أسلفنا- أول من دعا للتعاون بين العسكريين والعلميين ورجال الصناعة في عام 1946 عاد في خطاب الوداع للأمة في 17 يناير عام 1961 لينبه لخطورة المجمع العسكري الصناعي عندما قال: "ننقق سنويًا من أجل أمننا العسكري ما يزيد علي الدخل الصافي لكافة الشركات الأمريكية. لقد أصبح اتحاد المصالح بين عدد كبير من العسكريين والصناعة الحربية المتنامية يشكل واقعاً جديدًا في التجربة الأمريكية يُشعر بتأثيره الاقتصادي والسياسي والروحي في كل مدينة وولاية وكل مكتب للحكومة الفيدرالية... يتعين أن نمنع هذا المُجمع العسكري الصناعي من أن يحوز تأثيرًا زائدًا عمديًا كان أو غير عمدي في المؤسسات الحكومية... الاحتمال قائم ومستمر في أن تكتسب تلك القوة نموًا غير مبرر وينسب مدمرة. لذا لا يجب إطلاقًا أن نسمح لهذا المُجمع بأن يعرض للخطر حرياتنا أو أساليبنا الديمقراطية⁴³.

ويدعم الصلة الوثيقة بين رجال الجيش والصناعة والبحث العلمي والسياسة يسر تنقل المسؤولين بين هذه المؤسسات، فتضم مجالس إدارات معاهد البحوث والجامعات عادة نسبة مؤثرة من الصناعيين والسياسيين، وتتنافس الشركات العاملة في قطاع الصناعة الحربية على تشغيل كبار العسكريين المتقاعدين، كما لا يوجد ما يحول بين السياسيين وحياسة حصص هامة من رؤوس أموال شركات الإنتاج العسكري أو الاشتراك في مجالس إدارتها. ومن أبرز الأمثلة الحديثة على هذا التنقل حالة الجنرال ألكسندر هيج A. HAIG الذي وصل إلي أعلى درجات السلم العسكري، حتى شغل مركز قائد قوات حلف الأطلنطي، وبعدها انتقل رئيسًا لمجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج الحربي، ثم اختاره الرئيس ريجان وزيرًا للخارجية.

وفي رأي عدد من الكتاب، فإن المُجمع العسكري الصناعي يوجد في الدول الاشتراكية أيضًا، وبخاصة في الاتحاد السوفيتي، إذ يتشكل من كبار الضباط ومسؤولي شركات الإنتاج العسكري ونقابات العاملين بهذه الشركات وبعض كبار المسؤولين في الهيكل البيروقراطي للدولة والحزب⁴⁴.

وبالنسبة لدول العالم الثالث، فإنه في مقدورنا أن نميز بين نمطين للإنتاج العسكري: نمط يقوم على تولي المؤسسات العامة مسؤولية هذا الإنتاج، ونمط آخر يعتمد على مساهمة الشركات

⁴³ نقلًا عن: FONTANEL (J.): (1984), P.58-59
⁴⁴ انظر: WHYNES (D.): (1979), P.26-30

الخاصة في هذا المجال. على سبيل المثال، الإنتاج العسكري في البرازيل وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان تقوم به أساساً شركات خاصة، على حين يركز الإنتاج العسكري في كوريا الشمالية والهند ومصر والعراق وإسرائيل على مساهمة الدول والقطاع العام، وإن أجزأ أحياناً تكوين شركات مشتركة مع القطاع الخاص المحلي أو أطراف أجنبية لتصنيع بعض المنتجات.

ويتصور أن يقود نمو الصناعات العسكرية في دول العالم الثالث إلى نشأة "مجمع عسكري صناعي" (مركز قوة) يمارس ضغوطاً تهدف إلى توسيع نطاق الصناعة الحربية المحلية وزيادة امتيازات العاملين بها والمساهمين فيها. في الدول التي تتبنى النمط الأول يمكن أن يشكل تحالف اصحاب رؤوس أموال الشركات العاملة في التصنيع الحربي والعسكريين وبعض السياسيين، والمدعوم بتأييد الشركات عابرة الجنسية، قوة ضاغطة على الحكومة والمؤسسات القومية. كذلك فإنه قد ينشأ في الدول التي تتبع النمط الثاني تحالف يضم العاملين بالصناعات الحربية والعسكريين وبعض أركان النظام السياسي، ويكون مدعوماً بدوره بنفوذ الشركات عابرة الجنسية. ومثل هذه التحالفات تستهدف ضمان استمرار تحميل الدولة عبء تمويل قطاع التصنيع العسكري، وإن ترتب على ذلك الإضرار بخطط الاستثمار المدني وبرامج الإصلاح الاجتماعي.

الواقع أن نمو التصنيع العسكري في العالم الثالث بصيغته الراهنة يتضمن مجموعة من المخاطر السياسية والاجتماعية قد تتجاوز في تأثيرها على المجتمع مجرد النفقة المالية المرهقة أو الكفاءة الاقتصادية المحدودة أو الاستقلال الذاتي المشكوك فيه.

أولي هذه المخاطر تتعلق بالروابط التي تنشأ بين العاملين بمؤسسات التصنيع العسكري المحلية وشركات الإنتاج الحربي عابرة الجنسية، فاللقاءات والاتصالات المستمرة بين الطرفين، وتوقف مصير التصنيع المحلي على المعونة الفنية وأحياناً التمويلية التي توفرها الشركات الأجنبية، يخلق شعوراً لدى العاملين الوطنيين بشركات الإنتاج الحربي بأن بقاء وظائفهم المتميزة مادياً ومعنوياً متوقف على استمرار ونمو التعاون مع الشركات الأجنبية. وهنا يكمن خطر تحول هؤلاء العاملين والمتصلين بهم من قيادات القوات المسلحة إلى (ممثلين) على المستويين السياسي والاجتماعي لمنتجي السلاح العالميين، بما ينطوي عليه ذلك من دفاع عن نمط التنمية القائم على التبعية الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية⁴⁵. وجدير بالذكر أن الشركات دولية النشاط كثيراً ما تلجأ إلى رشوة المسؤولين بالتصنيع العسكري في العالم الثالث والمؤثرين علي صاحب القرار من السياسيين والعسكريين لتمرير بعض العقود أو الفوز بوحدة من الصفقات. وتظهر أخبار فضائح الرشاوي المتعاقبة في البنتاجون أن هذه الشركات لا تتورع عن استخدام سلاح الرشاوي في الدول الصناعية ودول العالم الثالث علي السواء.

وثانية المخاطر هي أن قيام صناعة عسكرية محلية معتمدة على التكنولوجيا المستوردة يؤدي إلى نشأة "جسم غريب" في الاقتصاد الوطني والمجتمع، متميز بأهميته الخاصة وبمستواه التقني العالي وبالمهارات المهنية للعاملين فيه وبدخولهم المجزية ووضعهم الاجتماعي المتفرد

وباتصالهم المستمر بالخارج سفرًا إليه والتقاء بالخبراء الأجانب، ما يغذي الشعور بالتميز والطائفية المهنية، ويزيد عزلة هذا القطاع عن بقية المجتمع ويعمق التفاوت في الدخل.

وثالثة المخاطر تتعلق بأثر الصناعة العسكرية على العقيدة الدفاعية للقوات المسلحة الوطنية. سبقت الإشارة إلى أن الإستراتيجية العسكرية في الدول الصناعية هي التي تحدد مسار التكنولوجيا الحربية، لكن نقل هذه التكنولوجيا إلى العالم الثالث عن طريق الشراء أو التصنيع المحلي بالتعاون مع الدول الصناعية يؤدي إلى النتيجة العكسية، وهي أن التكنولوجيا الأجنبية المستوردة هي التي تحدد العقيدة الدفاعية، فليس أمام دول العالم الثالث المستوردة للسلاح الأجنبي أو المصنعة له محليًا سوي أن تتبنى العقيدة الدفاعية لبلد المنشأ، حتى يكون استخدام السلاح مفيداً ومحققاً لغاياته.

ويلاحظ أن السلاح الأكثر تطورًا من الناحية التقنية، وبالتالي الأكثر كلفة، لن يكون بالضرورة الأفيدي في حرب العصابات أو في مواجهة الإرهابيين والمخربين، فالواقع أن المناخ وطبيعة الأرض والظروف الجغرافية بصفة عامة والمستوي العلمي لمستخدمي السلاح ومجموع القيم الحضارية والأخلاقية والثقافية لكل شعب وطبيعة النزاع المسلح وخصائص الأطراف المشاركة فيه تفرض عقيدة قتالية متميزة يتناسب معها نمط معين من التسليح لا يتشكل في صورته المثالية إلا بمبادرة محلية خلاقة بعيدة عن الخضوع لضغوط تفرض استخدام نوع معين من التكنولوجيا العسكرية المستوردة. العقيدة القتالية بطبيعتها مرنة يجب أن تتطور لتواجه المتغيرات الاستراتيجية والسياسية العالمية والإقليمية، في حين أن برامج التصنيع العسكري القائمة على استيراد التكنولوجيا الأجنبية تتميز بالجمود النسبي، لأنها تستمر سنوات عديدة ولا تتطور إلا بإرادة ومبادرة الدول المصدرة للتكنولوجيا.

نضيف لما سبق أن الفوز على الأعداء يقتضي غالبًا مبادرتهم بأسلحة وتكتيكات لم تكن في توقعهم، وهو ما يتعذر تنفيذه عندما تعتمد الدولة على السلاح المصنوع وفقًا لتكنولوجيا مستوردة، لأنه يكون معلومًا ومدروسًا من قبل خبراء كافة البلاد على مدي سنوات، قبل أن يصنع محليًا في إحدى دول العالم الثالث. عنصر المفاجأة قد يتحقق أحيانًا عن طريق شراء سلاح حديث في سرية تامة من إحدى الدول الصناعية، لكنه متعذر التحقيق بشأن الأسلحة التي تصنع محليًا بترخيص أجنبي.

رابعة المخاطر هي أن قطاع التصنيع العسكري يتميز في العالم الثالث بقدر من الاستقلال عن هيكل الدولة حيث يتبع مباشرة وزير التصنيع الحربي أو وزير الدفاع. ومن مقتضى الطبيعة الخاصة لهذا القطاع تخفيف إجراءات الرقابة الحكومية على الأموال العامة، أما الرقابة البرلمانية فتكاد تكون غير موجودة، بحجة دواعي الأمن والسرية، وكذلك الحال بالنسبة للرقابة التي تمارسها الأجهزة الخاصة. من ثم، فإن احتمالية هدر الأموال العامة تكون أيسر في هذا القطاع، مقارنة بغيره من قطاعات الدولة. كذلك تزداد مخاطر اختلاس الأموال العامة، خاصة مع تشعب علاقات المسؤولين المحليين مع الشركات الأجنبية وسفرهم المتكرر إلى الخارج، تحت دعاوي عديدة مثل الاطلاع على أحدث التقنيات أو التعاقد أو الإشراف على التدريب أو تأمين استيراد قطع الغيار أو تسويق المنتجات... الخ. ولا يعني ما سبق أن القائمين على قطاع التصنيع العسكري أكثر ميلاً من غيرهم من العاملين بالدولة لارتكاب جرائم الأموال العامة، لكن أهمية الأموال المستخدمة في هذا القطاع وطبيعته الخاصة تعري وتسهل الانحراف بدرجة أعلى من القطاعات الأخرى في نفس الوقت الذي تكون رقابة الدولة فيه أضعف.

وأخيرًا، فإن اختيار العاملين بقطاع الصناعة الحربية يتوقف على معايير خاصة، كالثقة وتوافر شروط أمنية معينة والترشيح من قبل المسؤولين أو قدامى العاملين، ما يزيد عزلة هذا القطاع من الناحيتين الاقتصادية والفئوية. الواقع أن أبواب هذا القطاع ليست - في معظم دول العالم الثالث - مفتوحة أمام كافة المواطنين على قدم المساواة ووفقًا لمعيار الكفاءة وحده، وإنما هناك نوعًا من التمييز تفرضه أسباب أمنية وأخرى فئوية وشخصية ما يضيف في البنية الاجتماعية عناصر جديدة للتمايز. وتظهر في بعض دول العالم الثالث - كالهند مثلاً - مشكلة اختيار مواقع مصانع التسليح العسكري، حيث تكون محل ضغط من الناخبين ومزايدة من المرشحين ومساومة بين السياسيين. ذلك أن كل إقليم يطمح في الاستحواذ على المصنع الجديد، لأنه يجلب معه تحسينًا في هيكل البنية الأساسية في المنطقة المحيطة به، وفرصًا للعمل عند الإنشاء وربما بعده. وفي أثناء هذه الضغوط والمزايدات والمساومات قد تغيب المصلحة العامة، ومن ثم قد يدخل الاختيار النهائي بخطط التنمية الإقليمية المتوازنة أو يحمل الدولة أعباء مالية إضافية أو لا يحقق متطلبات الأمن القومي.

مما سبق ننتهي إلى أن تطور الصناعات العسكرية في العالم الثالث بصيغتها الحالية ينطوي على مجموعة من المخاطر السياسية والاجتماعية يجب أن تدرس وتتابع بعناية. ومن أهم هذه المخاطر في اعتقادنا احتمال نشأة مراكز قوي من تحالف رجال الصناعة العسكرية وبعض الضباط والسياسيين تضغط لاستمرار تدفق الأموال العامة نحو هذا القطاع دون النظر لاعتبارات الصالح العام أو الكفاءة أو التنمية أو أولوية إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين. كذلك فإن الروابط الوثيقة بشركات الإنتاج الحربي دولية النشاط تتضمن مخاطر أخرى كالرشوة والاختلاس والاستلاب. وفي النهاية فإن الطبيعة المغلقة لقطاع الصناعات الحربية قد تؤدي إلى نوع من العزلة الفئوية للعاملين به، كما قد تؤدي إلى عدم المساواة بين الأفراد في الالتحاق بهذا القطاع وعدم المساواة بين الأقاليم عند اختيار مواقع المصانع الجديدة. الواقع أن التوازن السياسي والاجتماعي والإقليمي قد يكون عرضه للخلل، ما لم تنتبه دول العالم الثالث للمخاطر السالف بيانها.

خاتمة

بعكس ما يؤكد بعض الكتاب والحكومات في العالم الثالث من أن تطوير الصناعات العسكرية المحلية سوف يشكل عنصرًا فعالًا من عناصر التنمية، فإن هذه الدراسة قد أظهرت عدم واقعية هذا الرأي. السبب في ذلك هو أن الصيغ الرئيسية المتبعة حاليًا في تطوير الصناعة العسكرية في العالم الثالث تقوم على التعاون الوثيق مع الشركات عابرة الجنسية والدول الصناعية، وبالتالي فإن هذا التطوير مرتبط بالاستراتيجيات السياسية والمالية والاقتصادية التي تضعها هذه الشركات وتلك الدول. لهذا يصعب - كما لاحظنا - أن يسفر هذا التطوير، في ظل الأوضاع الحالية، عن مردودات هامة في ميادين كالتطوير التكنولوجي للصناعات المدنية أو تحسين أوضاع موازين المدفوعات أو تعزيز الاستقلال الوطني أو تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي الداخلي.

هذه النتيجة لا تعني بالضرورة رفض كل توسيع في نطاق التصنيع العسكري، وإنما تعني وجوب النظر لبرامج تطوير هذا التصنيع في ضوء الاعتبارات الآتية:

أولاً: لا يجوز تبرير زيادة اعتمادات التصنيع العسكري بمبررات اقتصادية، فكما تبين لنا فإن العائد الاقتصادي من وراء تحديث تكنولوجيا الدفاع - خاصة في العالم الثالث - ضعيف، واستخدام هذه الاعتمادات مباشرة في نطاق الاستثمار المدني المنتج أفيد وأبلغ أثرًا.

ثانياً: لا تكفي الاعتبارات الاستراتيجية وحدها لتبرير الاهتمام الكبير بتوسيع نطاق التصنيع الحربي في دول العالم الثالث في الآونة الأخيرة، حيث إن فاعلية هذا التصنيع لا تزال كما لاحظنا محدودة، وبالتالي فإنها لا تؤمن - من الناحية الاستراتيجية - الاكتفاء الذاتي في تغطية الحاجات الدفاعية ولا تحقق الاستقلال العسكري. ولذا يتعين أن نبحت عن دوافع أخرى ذات طبيعة بيروقراطية أو شخصية. الواقع أن دور جماعات الضغط، والإغواء الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسية، والقصور الذاتي الذي يشل حركة بعض الأجهزة المسؤولة، تشكل أسبابًا إضافية تعري على التوسع في الصناعات العسكرية إلى جانب الأسباب الاستراتيجية.

ثالثاً: تحقق الشركات دولية النشاط العاملة في مجال تصدير التكنولوجيا العسكرية أرباحًا طائلة من وراء مشروعات التصنيع الحربي في العالم الثالث. والملاحظ هو أن عقود التصنيع الحربي يتبعها دائمًا عقود أخرى أكثر عددًا وأعلى نفقة. ويبقى على دول العالم الثالث أن تدفع أرباح تلك الشركات من مواردها المحدودة التي لا تكاد تكفي لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة. كذلك لا يخفي أن الدول الصناعية تستهدف من وراء تشجيع دول العالم الثالث على التوسع في التصنيع العسكري صرف هذه الدول عن تركيز جهودها على التنمية المعتمدة على الذات خشية أن يؤدي ذلك إلى تخفيف قيود التبعية أو زيادة قدرة دول العالم الثالث على المنافسة في الأسواق العالمية.

رابعاً: تؤدي المبالغة في تخصيص الأموال العامة لبرامج التصنيع العسكري إلى إحلال الاستثمار في الصناعات العسكرية محل الاستثمار في الصناعات المدنية، ومن ثم إضعاف الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يقود بالتأكيد إلى التأثير سلباً على مستقبل الاستقلال والأمن القومي، فأمن البلاد مرتبط استراتيجياً بقدرتها الاقتصادية وبمستوي التنمية الذي تحققه.

خامساً: لا يمكن تطوير الصناعة العسكرية المحلية اعتماداً على التكنولوجيا العسكرية المستوردة في غياب استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة والتكنولوجيا المدنية. التكنولوجيا العسكرية تتطور على التوازي مع مجمل التكنولوجيا، وبالتالي لا يمكن الإدعاء بأن نقل التكنولوجيا الحربية قادر على رفع مستوى التكنولوجيا المدنية. ومجرد نقل بعض التطبيقات التقنية العسكرية وتصنيعها محلياً لا يخلق صناعة عسكرية وطنية قادرة على الاستمرار في التقدم والتطور، فمثل هذه الصناعة تستلزم وجود قاعدة صناعية مستقرة ومستوي عالٍ من العلماء العاملين في مجال بحوث التطوير.

في ضوء الاعتبارات المتقدمة نري أن تطوير الصناعة العسكرية الوطنية يكون مبرراً من الناحية الاستراتيجية، وإن لم يكن كذلك من الناحية الاقتصادية، بشرط أن يكون معتمداً على الذات إلى أقصى حد ممكن. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالبداية أولاً بتشجيع تطوير البحث العلمي في الداخل، وتدعيم القاعدة الصناعية المدنية، والاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وبت روح الابداع والابتكار، وربط الصناعة العسكرية بالصناعة المدنية، والاستفادة من جهود ومعارف كافة المواطنين دون تمييز، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية لكل بلد من النواحي الاستراتيجية والجغرافية والاقتصادية والبشرية للوصول إلى أنسب الصيغ التكنولوجية التي تؤمن تحقيق الأغراض الدفاعية.

إن الاعتماد على الشركات متعددة الجنسية أو على الدول الأجنبية في تطوير الصناعة العسكرية الوطنية ينبغي - حال لزمه - أن يكون لفترة محدودة وفي أدنى نطاق ممكن وبأقل نفقة وبما يخدم فقط الاستراتيجية الدفاعية الأصيلة لكل بلد من بلاد العالم الثالث. ذلك أن موارد تلك البلاد محدودة وبرامجها للتنمية غير محدودة، ما يجعل هدر هذه الموارد - بتأثير الإغواء الأجنبي أو المصالح الشخصية أو التفاخر المظهري- في مشروعات للتصنيع العسكري قليلة الفائدة، جريمة لن تغفرها الأجيال القادمة.

المراجع

أمين هويدي: صناعة الأسلحة في إسرائيل، القاهرة، دار المستقبل العربي، 1986

ALBRECHT (U.) (1983):"Les communautés de la R-D Militaire" **Revue Internationale des Sciences Sociales**, no 1, P. 85 – 103.

AYRES (R.) (1983): "Arms production as a form of Import- substituting. Industrialization: The Turkish case" **World Development**, Vol. 11, no 9, P.813 - 823 .

BAILY (R.) (1983) :" Military orders boost national income", **MEED**, Vol. 27, no 30, August 1983. Special Report, P. 31 -32 .

- BOUZOUIEV (A.) (1984): Les Sociétés transnationales et le Militarisme;** Moscou, Editions du Progrès.
- BRZOSKA (M.) & OHLSON (T.) (1986): Arms Production in the Third world,** SIPRI, London, Taylor& Francis.
- CHATELUS (M.) (1983):** "Le poids des préoccupations militaires et stratégiques sur l'évolution économique au Moyen Orient, **ARES: Défense et sécurité**, vol. 5, p.21-40.
- DEGER (S.) & SEN (S.) (1983):** Military expenditure, Spin-off and economic development", **Journal of Development Economics**, vol.13, p.67-83.
- DE GRASS (R.) (1983): Military Expansion - Economic Decline,** New York, Armonk.
- DESHINGKAR (G.) (1983):** "Technologie militaire et recherché de l'autonomie: L'Inde et la Chine", **Revue Internationale des Sciences Sociales**, no 1 , P. 105-132.
- FONTANEL (J) (1984): L'économie des armes,** Paris, Editions Le Découverte.
- FONTANEL (J) & SMITH (1985):** Analyse économique des dépenses militaires, **stratégique**, 3è trimestre, P. 73 -1 16.
- FONTANEL (J) & DURMONT-SARAIVA (J.) (1988):**"Les industries d'armement comme vecteur du développement économique de Tiers Monde", **Problèmes Économiques**, no 2062, P. 2- 8.
- GALBRAITH (J. K.) (1968): La paix indésirable,** Rapport sur l'utilité de guerres, Paris, Calmann - Levy.
- HEBERT (J. p.) (1988):** "Bénéfices illusoire et calculs Politiques, **Le Monde Diplomatique**, Mars 1988.
- KALDOR (M.) (1981): The Baroque Arsenal,** Now York, Hill and Wang.
- KALDOR (M.) (1983):** "La R-D Militaire: Cause ou conséquence de la course aux armement", **Revue Internationale des Sciences Sociales**, No 1, p.25 - 47.

- KLEIN (J.) (1978):** Commerce des armes et militarisation du Tiers-monde: **Annuaire du Tiers Monde**, 1978, P. 154 - 170 .
- KURTH(G.) (1972):** "The political economy of weapons procurement: The follow-on imperative", **The American Economic Review**, Vol. 62, P. 304-311.
- LOCK (P.) (1978):** "Transfert d'armements et transfert de technologies entre le centre et la périphérie", **Annuaire du Tiers Monde**, 1978, P.171-189.
- MADDOCK (I.) (1983):** **Civil exploitation of defense technology**, London National Economic Development Office.
- MARTINEZ (J.-C.) (1983):** **Le Commerce des armes de guerre**, Paris, P.U.F.
- MELTZHEIM (B.) (1988):** "Budget de la défense, industries de l'armement et Loi de programmation militaire 1987-1991", **Problèmes Économiques**, No. 2082, P.27-32.
- MENACHEM (G.) (1976):** **La science et le militaire**, Paris, Seuil.
- MENACHEM (G.) (1980):** "Le rôle du complexe militaro- industriel dans le développement de la science", **Problèmes Économiques**, No. 1698, P. 17-19.
- MERCHET (J.-D.) (1988):** "L'industrie d'armement française à l'ombre de l'Etat", **Le Monde Diplomatique**, Mars 1988.
- MONIER (C.) (1988):** "L'industrie égyptienne d'armement: Le concept d'un monde tiers", **Défense Nationale**, Juin 1988, P. 174- 176.
- OBBERG (J.) (1978):** "Le commerce des armes dans le nouvel ordre militaire international", **Annuaire du Tiers Monde**, 1978, P. 190-214.
- OHLSON (T.) & SKÓNS (E.) (1987):** "The trade in major conventional weapons", **SIPRI World Armaments and Disarmament Yearbook 1987**, London, Taylor & Francis, P. 181 – 210
- ROSENBERG (N.) (1982):** **Inside the black box: Technology and Economics**, Cambridge University Press.
- SCHMIDT (C.), (1980):** "L'économie de la défense en France", **Revue d'Economie Politique**, No. 6, P. 755 - 771.

SCHMIDT (C.)(1984): "Dépenses militaires, industrie d'armement et endettement du Tiers-monde", **Défense Nationale**, Vol. 40, p. 75 - 84.

SCHULTZE (C.) (1981): "The economic effects of the defense budget", **The Brookings Bulletin**, Vol., 18, No 2.

SCHULZ (A.) (1982): **Military expenditures, State planning and economic performance in Iran 1950 - 1980**, Mass; Clark University.

TERHAL (P.) (1981): "Guns or grains - Microeconomic costs of Indian Defense 1960 – 1970, **Economic and political Weekly**, Vol. 55, No 16.

TUMI (H.) & VAYRYNEN (R.) (1980): **Transnational corporations, Armaments and Development**, Tampere (Finland) Peace Research Institute, Report No 22.

UNSG (1982): **The relationship between disarmament and development**, Report of the Secretary General, New York, United Nations.

VARAS (A) & BUSTAMANTE (1983):"Les effets de la Recherche Développement sur le transfert de technologie militaire vers le Tiers Monde, **Revue Internationale des Sciences Sociales**, No. 1, P. 151 173

WHYNES (D.) (1979): **The economics of third world military expenditure**, London, MacMillan.

WULF (H.) (1979): "Dependent Militarism in the periphery and possible alternative concepts in: **Arms Transfers in the Modern World**, Ed. by S.NEUMAN and R. HARKAVY, New York, Praeger.

WULF (H.) (1985): "Arms production in the Third World, **SIPRI World Armaments and Disarmament Yearbook**, London, Taylor & Francis.

